

Kuratierung älterer digitaler Sammlungen wissenschaftlicher Bibliotheken: Analyse, Herausforderungen und Umsetzungsvarianten von digitaler Bestandspflege anhand ausgewählter Beispiele

Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Masterarbeit im Rahmen des Weiterbildenden Masterstudiengangs Bibliotheks- und Informationswissenschaft im Fernstudium

Gutachter/in:

Prof. Dr. Michael Seadle

Melanie Rügenhagen, M.A.

Autor:

Timo Steyer

Liebenburg, 10.05.2019

1. Einleitung.....	3
2. Forschungsstand.....	7
3. Methodisches Vorgehen.....	9
4. Data Curation von digitalen Sammlungen an Bibliotheken: Definition, Akteure und Herausforderungen.....	10
4.1 Definition und Merkmale digitaler Sammlungen.....	11
4.2 Definition, Ziele und Handlungsfelder von Data Curation.....	15
4.3 Die Bedeutung von digitalen Sammlungen an wissenschaftlichen Bibliotheken.....	20
4.4 Perspektive der Forschung auf digitale Sammlungen an Bibliotheken.....	24
4.5 Zwischenresümee: Ansprüche und Herausforderungen an Data Curation von digitalen Sammlungen.....	25
5. Symptome und Auswirkungen von Alterungsprozesse digitaler Sammlungen.....	26
5.1 Datenmodelle und Ontologien	29
5.2 Metadaten und Nachweis der digitalen Sammlungen	33
5.3 Kontrollierte Vokabulare und Normdaten.....	36
5.4 Nachweis und Open Access.....	39
5.5 Nachhaltigkeit und Dateitypen.....	41
5.6 Präsentationsschicht.....	42
5.7 Nachnutzung.....	44
6. Umsetzungsvarianten von Data Curation für ältere digitale Sammlungen.....	46
6.1 Rahmenbedingungen von Data Curation an wissenschaftlichen Bibliotheken.....	48
6.2 Die Option der Aussonderung als Teil der Data Curation.....	50
6.3 Data Curation als kooperative Aufgabe.....	52
7 Zusammenfassung: Erfolgskriterien von Maßnahmen der Data Curation für ältere Sammlungen... 	56
8. Fazit.....	58
Abkürzungsverzeichnis.....	62
Abbildungsverzeichnis.....	63
Literaturverzeichnis.....	64
Verzeichnis der Webseiten und digitalen Sammlungen.....	71

1. Einleitung

Als Bestandteil von digitalen Bibliotheken entstanden an wissenschaftlichen Bibliotheken seit den 1990er Jahren digitale Sammlungen.ⁱ Seit der Jahrtausendwende verstärkte sich diese Entwicklung und digitale Sammlungen wurden im Kontext der Digitalisierungsoffensiven zu einer globalen Erscheinung, welche das Bibliothekswesen nachhaltig veränderte und bis heute prägt (Saracevic, 2000, S. 350 f.; Klaffki et al., 2018, S. 5). Durch die Digitalisierung ihrer Sammlungen und die darauf selbst aufsetzende Forschung sind wissenschaftliche Bibliotheken Akteure im digital gestützten Forschungsprozess geworden, da die Sammlungen einen wichtigen Rohstoff für datenorientierte Forschungsaktivitäten darstellen (Wissenschaftsrat, 2011, S. 12). Doch längst beschränkt sich die Digitalisierung nicht mehr auf die reine Imageerstellung von physischen Vorlagen – vielmehr findet eine Datafizierung (*Datafication*) statt, so dass die Sammlungsbestandteile über Metadaten erschlossen und als strukturierter sowie maschinenlesbarer Volltext von Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden. Unabhängig von der Sammlungsart kommt digitalen Sammlungen eine konstitutive und innovative Bedeutung für die Wissenschaft zu, dabei sind sie zugleich Produkte, Werkzeuge und Gegenstand von wissenschaftlichem Interesse. Diese Bedeutung findet ihren Ausdruck z. B. in der Erforschung von Autorenbibliotheken, in der Provenienz- oder Materialforschung. Für Bibliotheken stellen der Aufbau sowie die Erschließung, Vermittlung und Nutzbarmachung von digitalen Sammlungen (Knoche, 2017a, S. 109) anspruchsvolle Aufgabenfelder dar, welche nur bedingt in routinemäßige Aufgaben überführt werden können. Für einen professionellen Umgang mit digitalen Sammlungen muss daher eine entsprechende technische Infrastruktur in organisatorische bibliothekarische Strukturen eingebettet werden, damit wissenschaftliche Bibliotheken ihre Rolle als Wissenschaftsdienstleister auch im digitalen Zeitalter adäquat wahrnehmen können. Die Vorzeichen dafür scheinen günstig zu sein, denn die Digitalisierung ist bei den Bibliotheken im Vergleich zu anderen Kultur- und Gedächtniseinrichtungen Deutschlands am weitesten vorangeschritten (Klaffki et al., 2018, S. 7).

Doch aus der Vorreiterrolle der Bibliotheken im Bereich der Digitalisierung ihrer Bestände erwachsen auch langfristige Verpflichtungen und Herausforderungen, welche in den letzten

Jahren vermehrt registriert werden. Denn aus der Erstellung der digitalen Sammlungen über drittmittelfinanzierte Projekte entstand eine Diskrepanz zwischen der Menge von digital vorliegenden Sammlungen und dem Aufbau geeigneter technischer Infrastruktur sowie der Bereitstellung personeller Ressourcen, welche für die dauerhafte Erhaltung und Pflege der digitalen Sammlungen obligatorisch sind. Dieses Missverhältnis ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Wandel auf institutioneller Ebene deutlich mehr Zeit benötigt als die mittels temporärer Vorhaben durchgeführten Sammlungsdigitalisierungen. Dazu kommt, dass zu Beginn der 2000er Jahre viele Datenstandards sowie damit verbundene generische Tools, wie z. B. der DFG-Viewerⁱⁱ oder Kitodoⁱⁱⁱ, noch nicht existierten oder noch nicht etabliert waren; ebenso fehlte die Erfahrung im Umgang mit einem fluiden Medium wie dem Internet. Die Bibliotheken entwickelten daher individuelle Lösungen für ihre digitalen Sammlungen, bei denen häufig die Aspekte der Nachnutzbarkeit und Nachhaltigkeit hinter den Punkten der Erzeugung, Erschließung und Präsentation zurückstanden. Aufgrund dieser Entwicklung existiert mittlerweile ein „digitaler Altbestand“, der nicht mehr den aktuellen technischen und informationswissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Zwar kann mittlerweile ein Umdenken attestiert werden – die zunehmende Etablierung von datenorientiert arbeiteten bibliothekarischen Fachkräften, seien es *Data Librarians* oder Referentinnen und Referenten für Forschungsdatenmanagement, sind ein augenfälliger Ausdruck dieser Entwicklung. Auch gehörten Bibliotheken zu den ersten Einrichtungen, die auf die Verletzbarkeit von digitalen Ressourcen hinwiesen und Maßnahmen forderten (Seadle, 2008, S. 10). Zugleich spielt derzeit die Ausarbeitung einer Strategie, wie mit älteren digitalen Sammlungen umgegangen werden soll, eine untergeordnete Rolle. Die Gründe dafür liegen zum einen in den begrenzten personellen und technischen Ressourcen der Bibliotheken, zum anderen fehlt, wie auch für den Bereich der Forschungsdatenpublikation (Kaden, 2018), aktuell gerade für ältere Sammlungen noch das Bewusstsein für die Relevanz einer Datenkuratierung (*Data Curation*). Das später im Rahmen dieser Arbeit noch im Detail belegte Dilemma besteht darin, dass zwar mittlerweile ein Verständnis für die Wichtigkeit einer kontinuierlichen digitalen Sammlungspflege über die Konzepte der *Data Curation* bzw. des Forschungsdatenmanagements an Bibliotheken vorhanden ist, die Umsetzung einer nachträglichen Kuratation von seit längerer Zeit bestehenden und abgeschlossenen Sammlungen aber sehr ressourcenaufwändig ist und daher selten angegangen wird. Anders

formuliert: Solange die Sammlungen noch erreichbar und benutzbar sind, scheint der Leidensdruck nicht hoch genug zu sein, um Ressourcen in die Pflege der älteren Sammlungen zu investieren.

Dabei haben die Debatten um das Forschungsdatenmanagement und um den *Data Life Cycle* (Puhl et al., 2015, S. 6; Unsworth, 2000) gezeigt, dass Datensammlungen ohne eine regelmäßige Kuration einem Prozess des Alterns unterliegen. Dieser Vorgang beschleunigt sich angesichts der dynamischen technischen Entwicklung zunehmend. Es ist ein durchaus realistisches Szenario, dass wissenschaftliche Sammlungen oder andere Ressourcen im Internet aufgrund des Ausbleibens einer Kuration nicht mehr ohne Einschränkungen genutzt werden können oder auch gar nicht mehr erreichbar sind. Es existieren bereits mehrere Beispiele für das Verschwinden von in Drittmittelprojekten erstellten Sammlungen (Dängeli, 2019). Dazu zählt z. B. das *Thomas Raddall Electronic Archive Project*, welches nicht mehr in seinem vollen ursprünglichen Funktionsumfang erreichbar ist, sondern nur noch als eine Materialsammlung über die Bibliotheksplattform der Dalhousie University Library abgerufen werden kann (Dalhousie University Libraries, 2014). Vom *Alcalá Account Book Project* sind nur noch einige Metadaten (University of Maynooth, 2008) und ein zweiteiliger Artikel (Keating et al., 2010) im Netz auffindbar. Dabei sind die in den genannten Projekten generierten Daten nach wie vor wissenschaftlich wertvoll, so wird ein über die Waybackmachine des Internetarchive abrufbarer Snapshot des nicht mehr verfügbaren *Alcalá Account Book Project* in einem Fachartikel aus dem Jahr 2015 besprochen (Vogeler, 2015). Dieses Beispiel verdeutlicht ferner die im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Messdaten längere zeitliche Relevanz von geisteswissenschaftlichen Daten (Cremer et al., 2018, S. 153). Während also die erhobenen Daten der digitalen Sammlungen inhaltlich nichts an Relevanz für die Wissenschaft eingebüßt haben, führen technische Alterungsprozesse zu einem schleichenden Verfall der Sammlung auf der Ebene der Nutzbarkeit: Die technische Entwicklung kann dazu führen, dass ältere digitale Sammlungen schlechter auffindbar, zugreifbar, in ihren Funktionalitäten weniger intuitiv bedienbar sind, und somit ihre wissenschaftliche Nutzung erschwert oder limitiert wird. Die Erfahrungen mit dem problematischen Informationserhalt bei Datenträgern wie z. B. der CD-ROM oder der Floppy-Disk sollten hier als warnende Beispiele bedacht werden (Rosenthal, 2011).

Diese Anamnese wirft mehrere Fragen auf: Welche konkreten Auswirkungen haben technische Alterungsprozesse auf die digitalen Sammlungen? Über welche Symptome äußern sich diese Prozesse und vor allem wie kann deren Auswirkungen mit Methoden der *Data Curation* begegnet werden kann? Da die gewählten Maßnahmen angesichts der knappen finanziellen und personellen Ressourcen an wissenschaftlichen Bibliotheken realistisch umsetzbar sein müssen, ergibt sich daran anschließend die zentrale Frage: Ist eine nachträgliche *Data Curation* für ältere digitale Sammlungen durchführbar und wenn ja, mit welchem Aufwand und mit welchen Einschränkungen wäre sie verbunden? Als Grundlage dafür bedarf es zunächst der Definition und Abgrenzung der zentralen Begriffe der wissenschaftlichen digitalen Sammlung und der *Data Curation* sowie der Nennung ihrer Eigenschaften und Merkmale, welche für die Beantwortung der Fragestellung von entscheidender Bedeutung sind. Umfang und Ziele einer *Data Curation* für wissenschaftliche Sammlungen sind in Relation zu den Erwartungen der besitzenden und die Sammlung anbietenden Einrichtung auf der einen Seite und den Nutzungswünschen der Forschung an die Sammlung auf der anderen Seite zu betrachten. Die unterschiedlichen Ansprüche beider Perspektiven müssen auch bei einer nachträglichen *Data Curation* berücksichtigt werden, um den Erfolg der Maßnahmen bewerten zu können. Daran anschließend werden in der vorliegenden Arbeit die Alterungsprozesse anhand ausgewählter Merkmale identifiziert, ihre Auswirkungen thematisiert sowie zur praktischen Verdeutlichung ausgewählte Sammlungen einer Schwachstellenanalyse unterzogen. Zentrale Bereiche auf Ebene der Daten bilden die Aspekte der Daten- und Metadatenqualität, die Datenmodelle der Sammlungen sowie die Bedeutung von Standards und Normdaten. Auf Ebene der Benutzung und Nachnutzung der Sammlungen werden die Punkte des Nachweises und Zugangs zu den Sammlungen, der vergebenen Lizenzen, der *Usability* und der Bedeutung der Präsentationsschicht hinsichtlich der Auswirkungen von Alterungsprozessen untersucht. Daran anschließend werden konzeptionelle Umsetzungsvarianten für eine nachträgliche *Data Curation* mit den dazugehörigen Maßnahmen dargestellt. Die unterschiedlichen Konzepte für solche Maßnahmen unterscheiden sich in ihren Zielsetzungen und den benötigten Ressourcen – es geht hierbei nicht um die Bevorzugung eines Konzeptes gegenüber dem anderen, sondern vielmehr soll die mögliche Bandbreite von sammlungsbezogenen *Data Curation*-Szenarien vorgestellt werden. Dabei sollen effiziente Wege für eine *Data Curation* aufgezeigt werden.

Bevor ein Fazit gezogen wird, werden noch die Möglichkeiten eruiert, anhand derer sich der Erfolg einer Datenkuration messen lassen könnte.

Auch wenn im Folgenden mehrere konkrete Beispiele für digitale Sammlungen genannt werden, ist es aufgrund der technischen Heterogenität der Sammlungen unausweichlich, an bestimmten Stellen zu generalisieren, um zu allgemeingültigen Aussagen zu kommen. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt dabei auf digitalen Sammlungen historischer Bestände an wissenschaftlichen Bibliotheken, konkreter: Digitale Textsammlungen, die eine Repräsentation einer analogen Sammlung darstellen – diese Form besitzt prototypischen Charakter für ältere digitale Sammlungen. Nicht unter den Sammlungsbegriff fallen in dieser Arbeit Literatursammlungen, die Bibliotheken von Verlagen erwerben bzw. lizenzieren. Wenn im Folgenden von der Bibliothek als handelndem Akteur die Rede ist und nicht immer die einzelnen handelnden Personen genannt werden, so ist dies einer besseren Lesbarkeit geschuldet.

2. Forschungsstand

Während sich die Forschungsliteratur der beginnenden 2000er Jahre vor allem auf den Aspekt der Erstellung von digitalen Sammlungen fokussierte, rückten in den letzten Jahren im Zuge der Debatten um die Auswirkungen des *digital turns* auf die Rolle von wissenschaftlichen Bibliotheken vermehrt Themen der Datenkuration in den Blickpunkt des Interesses. Ein eigenständiger Diskurs über *Data Curation* existiert aktuell im deutschsprachigen Raum zwar noch nicht, aber zentrale Aspekte werden in den verwandten Themengebieten des Forschungsdatenmanagements sowie der Debatten um die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken und den *Digital Humanities* behandelt. Beim letztgenannten Punkt ist momentaner Konsens, wie es Meier (2015, S. 23) in ihrer Veröffentlichung zur Kooperation von Bibliothek und *Digital Humanities* resümiert, dass die Bibliotheken eine aktive Rolle im Bereich des Datenmanagements und der Datenpflege übernehmen sollen. Die Gründe liegen in der Kombination von vorhandener fachlicher Kompetenz auf Seiten der Bibliothek und dem Bedarf an bibliothekarischer

Unterstützung auf Seiten der digitalgestützten Forschung (Mittler, 2015, S. 15 f.). Die Bibliothek wird in diesem Kontext häufig, wie z. B. bei Martin (2013, S. 13), als Vermittlerin von wissenschaftlichen Daten als Objekte für die Forschung beschrieben. Im Besonderen werden aktuell Konzepte und praktische Umsetzungsformen zum (Forschungs-)Datenmanagement an Bibliotheken in der Literatur thematisiert: So veröffentlichte das offene Bibliotheksjournal o-bib 2018 zwei Themenhefte, welche sich ausschließlich diesem Aspekt widmen und den aktuellen Stand zusammenfassen (Verein Deutscher Bibliothekare, 2018a; Verein Deutscher Bibliothekare, 2018b).

Dagegen wird um die Bedeutung der digitalen Sammlungen und des damit verbundenen Sammlungskonzeptes noch kontrovers diskutiert. So hat der amerikanische Bibliothekstheoretiker Rick Anderson (2011) das Verschwinden der bibliothekarischen Sammlungen prognostiziert, da sammlungsbasierte Ordnungen und Strukturen im Digitalen nicht mehr benötigt werden. Dagegen wird im Besonderen in der deutschsprachigen Bibliothekswissenschaft die Wichtigkeit des Sammlungskonzeptes gerade vor dem Hintergrund des digitalen Wandels betont. Zuletzt hat der Direktor der Darmstädter Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Thomas Stäcker (2019), auf das Potential digitaler Sammlungen für die Entwicklung digitaler Services an Bibliotheken hingewiesen und somit ihre Brückenfunktion zwischen traditionellen bibliothekarischen Aufgaben und innovativen zukünftigen Handlungsfeldern betont. Auch der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek München, Klaus Ceynowa (2015), sieht eine zentrale zukünftige Aufgabe von wissenschaftlichen Bibliotheken in der Bereitstellung und Bewahrung qualitativ hochwertiger Datensammlungen. Von Seiten der Forschung wird ebenfalls die Bedeutung (bibliothekarischer) Sammlungen artikuliert. Hier sind insbesondere die Empfehlungen des Wissenschaftsrats (2011) zu erwähnen, der Sammlungen als Infrastrukturen für die Forschung betitelt.

Jedoch thematisieren die genannten Veröffentlichungen vor allem die Potentiale der in jüngster Zeit entstandenen digitalen Sammlungen sowie das Forschungsdatenmanagement von neu aufzubauenden Sammlungen – der Aspekt einer Datenkuration von älteren digitalen Sammlung spielt dabei keine Rolle. Dagegen existieren im anglo-amerikanischen Raum bereits Initiativen und Publikationen, die sich diesem Aspekt vor allem aus Sicht der

Langzeitarchivierung und persistenten Bereitstellung digitaler Sammlungen nähern. Zu nennen wären in diesem Kontext das Digital Curation Center in Edinburgh (2011a) sowie die immer noch grundlegende Veröffentlichung des Reports „The Problem of Data“ (Jahnke und Asher, 2012).

Trotz mehrerer Initiativen in den letzten Jahren, hat sich immer noch keine allgemeingültige Definition des Begriffs der digitalen Sammlung im Bibliothekswesen durchgesetzt, was die genaue Bestimmung der Informationsressourcen und der Maßnahmen erschwert, die eine *Data Curation* für digitale Sammlungen umfassen würde. Für ein grundsätzliches Verständnis sind die Veröffentlichungen von Logoze (1998) und Curall (2004) als Referenzen zu nennen. Für den historischen Entstehungskontext von digitalen Bibliotheken und die daraus bis heute bestehenden unterschiedlichen Perspektiven auf digitale Sammlungen ist weiterhin der Aufsatz von Borgmann (1999) richtungsweisend.

3. Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellung zur Durchführbarkeit einer nachträglichen *Data Curation* wird in der vorliegenden Arbeit ein mehrstufiges Vorgehen mit einer Kombination unterschiedlicher Methoden angewendet: Da es sich bei der *Data Curation* sowie der digitalen Sammlung zwar um aktuelle Themen handelt, diese aber noch nicht in ihrer Terminologie, ihren Merkmalen und den damit in Verbindung stehenden Tätigkeiten vollständig kanonisiert sind, ist es zunächst notwendig, zentrale Begriffe und die damit verbundenen Anwendungsbereiche zu definieren und zu beschreiben. Da es gerade bei den für diese Arbeit relevanten Termini an Abgrenzungen gegenüber verwandten Begriffen, wie z. B. dem Forschungsdatenmanagement fehlt, bedarf es einer terminologischen Bestimmung, auch um keine Mehrdeutigkeit oder Vagheit der damit zusammenhängenden Kriterien und Maßnahmen zuzulassen.

Dabei wird auf eine bibliothekarisch-datenbesitzende und eine wissenschaftlich-datenutzende Perspektive abstrahiert, um zu allgemeingültigen Aussagen zu kommen – damit wird bewusst eine gewisse Verallgemeinerung akzeptiert. Nur durch diese

Herangehensweise kann die Basis geschaffen werden, um unterschiedliche Modelle einer *Data Curation* von älteren digitalen Sammlungen zu diskutieren und in ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen gegeneinander abzuwägen. Der Modellbildung von *Data Curation*-Szenarien geht die Analyse von Datentypen und Datenstrukturen (Coy, 2013) ausgewählter digitaler Sammlungen voraus. An dieser Stelle wird die Makroebene verlassen, und anhand konkreter Beispiele die Alterungsprozesse und ihre Auswirkungen identifiziert. Der Wechsel auf exemplarische Fallstudien ist nicht allein zum Aufzeigen der Alterungsprozesse notwendig, sondern auch um die Praktikabilität der in den unterschiedlichen Modellen der *Data Curation* vorgestellten Maßnahmen zu belegen, sowie die Schwachstellen der Sammlungen zu analysieren. Neben den Datentypen und Datenstrukturen werden auch die Informations- und Präsentationssysteme (Petras 2013) evaluiert, über welche die Sammlungen zugänglich gemacht und angeboten werden. Damit verbunden ist auch eine Untersuchung der Auswirkungen von Alterungsprozessen auf die Bereiche der *Usability*, der Nachnutzungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten der Daten.

Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsebenen werden in einem resümierenden Kapitel zusammengeführt, in dem vor allem die Chancen aber auch der Aufwand einer Datenkuration für ältere digitale Sammlungen zusammengefasst werden. Aufgrund von deren Heterogenität in ihren Datenstrukturen, ihren Inhalten und Präsentationsoberflächen können komparative Methoden nur bedingt zum Einsatz kommen. Vor allem in den Bereichen der Kategorisierung von digitalen Sammlungen und der Ansprüche bezogen auf digitale Sammlungen von Seiten der Nutzenden kann auf vorhandenes Material aus Umfragen und Interviews (Lee 2005) zurückgegriffen werden.

4. *Data Curation* von digitalen Sammlungen an Bibliotheken: Definition, Akteure und Herausforderungen

Eine nachträgliche *Data Curation* kann nur dann erfolgreich geplant und organisiert werden, wenn ihr ein gemeinsames Verständnis der Begrifflichkeiten, der benötigten personellen und technischen Ressourcen sowie des Ziels der Maßnahmen zugrunde liegen. Nur wenn bei den

sammlungsführenden Bibliotheken ein Verständnis der Bedeutung ihrer digitalen Sammlungen und des Portfolios an *Data Curation*-Verfahren vorliegt, können die entstandenen Schwachstellen erfolgreich identifiziert und behoben werden. Denn trotz ihrer heterogenen technischen Ausprägungen und ihrer unterschiedlichen Inhalte existieren doch eine Reihe von Merkmalen und Ansprüchen, welche diese Sammlungen gemeinsam haben. Dabei spielt der jeweilige Sammelauftrag der Bibliothek eine wesentliche Rolle für die Gestaltung der einzelnen Sammlungen. Daher wird im Folgenden auf die Konstitution von älteren digitalen Sammlungen ebenso eingegangen werden wie auf den relativ jungen Begriff der *Data Curation*. Des Weiteren werden die Ansprüche an digitale Sammlungen zum einen aus der Perspektive der anbietenden Einrichtung, zum anderen aus Nutzersicht thematisiert.

4.1 Definition und Merkmale digitaler Sammlungen

Einen polymorphen Begriff wie den der Sammlung, sei es in physischer oder digitaler Form, eindeutig zu definieren, ist angesichts seiner vielfältigen Verwendungen nur in Annäherung möglich und sinnvoll umzusetzen (Curall et al., 2004, S. 131). Umgang und Anspruch an eine Sammlung divergieren je nach Einrichtungsart, Nutzergruppe oder Fachdisziplin, so dass eine konsensfähige Bestimmung des Begriffs der Sammlung trotz mehrerer Initiativen bisher noch nicht erreicht wurde: „The three international organizations ICA, IFLA and ICOM have never engaged in any common definition of what a collection is. The very terms 'archive', 'library', or 'museum' often are synonyms for the physical collections themselves.“ (Wickett et al., 2013, S. 7). Die zahlreichen Versuche, sich dem Begriff zu nähern (Curall et al. 2004, S. 145 f.; Lee, 2000, S. 1109; Palmer, 2011, S. 1 f.), ihn zu fassen und in Kontexte einzubinden, führen entweder zu minimalistischen und generischen Definitionen „[a] collection is logically defined as a set of criteria for selecting resources from the broader information space“ (Lagoze und Fielding, 1998, S. 6.) oder zu komplexen und schwer handhabbaren Bestimmungen wie z.B.:

A collection is a group of objects gathered together for some intellectual, artistic, or curatorial purpose. In addition, we limit our attention to collections that satisfy the following constraints: (1.) The collection has members that have been gathered together in the past or will be gathered together in the future.

(2.) Membership in a collection is determined by some criteria that fit the purpose or intentions of the collector. (3.) The collection may be treated as an individual object for purpose of description, access, and curation. (Wickett, 2013, S. 13)

Eine terminologische Spezifikation des Begriffs der Sammlung kann durch die Zuweisungen von Merkmalen und Eigenschaften erreicht werden: Grundsätzlich besitzt jede Sammlung eine strukturelle Ordnung und setzt sich aus ihr untergeordneten Bestandteilen zusammen. Zusätzlich verfügt jede Sammlung über eine sinnstiftende Systematik, nicht zuletzt um gewachsene Bestandsstrukturen adäquat abbilden zu können. Bei einer bibliothekarischen Sammlungen kommt noch der Aspekt der formalen vereinheitlichenden Beschreibung und (Sach-)Erschließung der Sammlung und ihrer Inhalte hinzu, um sie besser auffindbar und zitierbar zu machen. Noch mehr Kontur gewinnt die Sammlung, wenn sie als „wissenschaftlich“ deklariert wird, da die Sammlung denn *per ipsum* eine Relevanz für die Wissenschaft hat und somit auch für die Forschenden, die in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit von der Sammlung abhängig sind (Wissenschaftsrat, 2011, S. 12). Das Attribut „wissenschaftlich“ hat jedoch den Nachteil, dass es eine reine Zuschreibung ist, da die Kategorisierung einer Ansammlung von Gegenständen (*Sammelsurium*) zu einer wissenschaftlichen Sammlung entweder durch die Wissenschaftlerin / den Wissenschaftler oder eine Institution selbst erfolgen kann. Anders formuliert: Sammlungen werden gemacht (Zauzig, 2015). Auch historische Sammlungen an Bibliotheken sind stets konstituiert worden. Dies erfolgt häufig aus Gründen der Verwaltung und Bestandsstrukturierung: Durch die Generierung einer Sammlung über einen mehr oder weniger amtlichen Akt bekamen Einzelobjekte einen übergeordneten Namen, und es wurden Verpflichtungen für die Sammlungen geschaffen – eine Sammlung muss von Seiten der Bibliothek verzeichnet, zugänglich gemacht, gepflegt und bewahrt werden.

Der Aspekt der Zuweisung kommt bei digitalen Sammlungen noch stärker zur Geltung, denn bei datenorientiert arbeitenden Wissenschaftsbereichen werden im Laufe des Forschungsprozesses Daten gesammelt, annotiert oder erzeugt und neue Datensammlungen angelegt. Die Digitalisierungs- und Erschließungsprojekte an wissenschaftlichen Bibliotheken überführen die Vorlagen nicht einfach in ein neues Medium, sondern bereichern sie über Metadaten mit zusätzlichen Informationen an, vernetzen sie mit anderen Sammlungen oder erstellen durch eine Aggregation aus mehreren Quellen neue Sammlungen. So bildet etwas

das Projekt „Johann Friedrich Blumenbach – online“ unter Beteiligung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB) aus mehreren naturwissenschaftlichen Sammlungen einen virtuellen Gesamtbestand als neue Sammlung (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, o. D.). Es können virtuell thematisch zusammengehörende, aber an unterschiedlichen Orten aufbewahrte Sammlungen wieder zusammengeführt werden: So werden im Portal „Wissensproduktion an der Universität Helmstedt“ der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) zentrale Quellen zur Universitätsgeschichte der ehemaligen welfischen Landesuniversität angeboten, deren analoge Vorlagen über unterschiedliche Einrichtungen verteilt sind (Herzog August Bibliothek, 2014). Der Faktor der Aggregation ist daher ein wesentliches Kennzeichen von zahlreichen digitalen Sammlungen im wissenschaftlichen Kontext. Hinzu kommen die erweiterten Nutzungs-, Präsentations- und Analysemöglichkeiten für digitale Sammlungen: Das Beispiel der graphischen Sammlung von Zeichnungen des preußischen Königs Friedrich Wilhelms IV. verdeutlicht, wie durch Visualisierungstechniken neue Zugänge und Zusammenhänge entstehen können (Fachhochschule Potsdam, 2019). Bei digitalen Sammlungen sind daher Inhalt und Technik nicht voneinander zu trennen, beide Bereiche fördern bei adäquater Umsetzung die wissenschaftliche Verwendung der Sammlung. Es ist daher Palmer zuzustimmen, wenn sie den digitalen Sammlungs-begriff um diesen Aspekt erweitert:

It seems that in the digital world, the concept of collection has a rather protean nature. [...] It is possible to construct many different kinds of digital collections with many kinds of features and uses. A single project may incorporate several of these features and uses, and add or invent yet more as it evolves. (Palmer, 2006, S. 11)

Ein weiteres Merkmal von digitalen Sammlungen ist die Möglichkeit, sie ad hoc unabhängig von ihrem Standort zu bilden; während physische Sammlungen stets eine Bindung an den Raum haben, zeichnen sich digitale Sammlungen durch eine fluide Dynamik aus. In diesem Sinne kann nach der Definition des DARIAH-DE Stakeholdergremiums Wissenschaftliche Sammlungen schon eine Aggregation von Forschungsdaten, bei welcher $n > 1$ ist, als eine wissenschaftliche Sammlung bezeichnet werden (Oltersorf und Schmunk, 2016, S. 181). Nach dieser pragmatischen Definition würde eine Sammlung aus mindestens zwei Daten bestehen können.

Durch die angeführten Beispiele wird deutlich, dass digitale Sammlungen das Problem der Definition von ihren physischen Verwandten nicht nur erben, sondern es durch ihre Besonderheiten erweitern. Es verwundert daher nicht, dass Einrichtungen auf die Frage nach der Anzahl ihrer digitalen Sammlungen divergierende Aussagen tätigen (Klaffki et al., 2018, S. 6). Doch selbst wenn, wie bei einer Erhebung der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätsbibliotheken in Deutschland, konkrete Zahlen herauskommen – demnach wäre ein gutes Drittel der universitären Sammlungen digital verfügbar (Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätsbibliotheken in Deutschland, 2018) – sagt dies noch nichts über die Gestalt und vor allem Qualität und Nutzbarkeit der digitalen Sammlungen aus. Auch hier sind die Formen vielfältig und reichen von über ausschließlich über Metadaten erschlossene Sammlungen (von Katte, o. D.), über Sammlungen bestehend aus Digitalisaten bzw. digitalisierten Objekten mit (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, o. D.) oder ohne deskriptive Metadaten bis hin zu Volltexten (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und Universität Kassel, 2012) und audiovisuellen oder 3D-Sammlungen (Library of Congress, o. D. a). Sammlungen können auf analogen Vorlagen beruhen und ein Modell oder selektive Repräsentation von analogen Gegenständen sein. Sie können jedoch auch *genuin digital born* sein, auch existieren hybride Varianten, wie z. B. die Fortführung einer analogen Datensammlung im digitalen Medium (Klassik Stiftung Weimar, o. D.). Die Übersicht über die 340 digitalen Sammlungen der Library of Congress verdeutlicht in konzentrierter Form die Vielfältigkeit der Sammlungen (Library of Congress, o. D. b). Die aufgeführte Einteilung ist natürlich oberflächlich und eher als grobe Orientierung zu verstehen, welche aber für die Verdeutlichung der Komplexität ausreichend ist. Wie granular selbst auf Ebene der Digitalisate zwischen unterschiedlichen Aggregatstufen unterschieden werden kann, zeigen Klaffki et al. in einem Positionspapier zum Stand der Kulturdigitalisierung in Deutschland anhand der dort vorgeschlagenen Digitalisierungsklassen auf (2018, S. 19 ff.).

Für die Anzeige der digitalen Sammlungen existieren eine Reihe von Präsentationsformen, die sich zum einen aus den Inhalten der Sammlungen ergeben und zum anderen durch die Ansprüche der Zielgruppe(n) bestimmt werden. Neben der Publikation in digitalen Bibliotheken existieren Sammlungen auch als Veröffentlichungen in bibliothekarischen Sammlungsportalen (Universitätsbibliothek Leipzig, o. D.; Münchener

Digitalisierungszentrum der Bayerischen Staatsbibliothek, o. D.; Georg-August-Universität Göttingen o.D.), als Bestandteile von Forschungsportalen (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019a) sowie in virtuellen Forschungsumgebungen (TextGrid: Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften, o. D.). Neben der Integration von Sammlungen in bestehende Infrastrukturangebote werden für die Präsentation auch für die einzelne Sammlung spezifisch gestaltete Webseiten aufgesetzt (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, o. D.). Gemeinsam ist den Präsentationsformen, dass sie meist nicht nur die Sammlung als solche zeigen, sondern auch weitere Kontextinformationen zur Sammlung bereitstellen.

Zwar kann aus den soeben festgestellten Merkmalen keine gemeinsame Definition abgeleitet werden, aber auf der Basis dieser Merkmale können Kategorien von digitalen Sammlungen identifiziert werden, welche bei der Umsetzung einer *Data Curation* berücksichtigt werden müssen. Grundsätzlich besteht jede digitale Sammlung aus Daten, die in einem oder mehreren Formaten vorliegen und denen ein Datenmodell zugrunde liegt, welches idealiter offen und dokumentiert ist. Die Daten werden in einem technischen System, in der Regel handelt es sich um eine Datenbank, vorgehalten und über eine Präsentationsschicht zugänglich gemacht, die über den http-Standard adressiert werden kann. Flankiert werden können diese Angebote noch von erweiterten Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten. Eine *Data Curation* muss diesen Aufbau berücksichtigen und in ihre Maßnahmen einbeziehen. Wichtig ist dabei, digitale Sammlungen als eigenständige Publikationsform zu begreifen, welche sich über Daten repräsentiert und kontextualisiert.

4.2 Definition, Ziele und Handlungsfelder von *Data Curation*

Aus der Zusammensetzung von digitalen Sammlungen aus Daten folgt, dass sich ihre technische Pflege aus den Standards und Methoden der allgemeinen *Data Curation* ableiten lässt und sich an deren Kriterien ausrichten sollte. Aus diesem Grund existiert auch kein spezifisch auf digitale Sammlungen zugeschnittenes *Data Curation*-Konzept. Vielmehr werden wissenschaftliche digitale Sammlungen an Bibliotheken in der Literatur in der Regel im Zusammenhang mit Forschungsdaten diskutiert (Stäcker, 2019, S. 2). In diesem Bereich

wurden in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, was sich in der Etablierung von Forschungsdatenmanagementprozessen an wissenschaftlichen Bibliotheken manifestiert (Büttner et al., 2011, S. 7; Stäcker und Steenweg, 2018). Zwar ist *Data Curation* nicht gleichzusetzen mit Forschungsdatenmanagement – im Gegensatz zum Forschungsdatenmanagement umfasst die *Data Curation* alle Formen von Daten – aber es gibt vielfältige methodische Überschneidungen, so dass beide Begriffe auch häufig synonym verwendet werden. In der historischen Entstehung ist jedoch die *Data Curation* früher anzusiedeln, da sie im Kontext der ersten Ansätze des Datenmanagements mittels Metadaten entstand und im Zuge der *Big Data*-Debatten eine Konjunktur erfuhr (Miller, 2014, S. 4). Anders formuliert ist die Datenkuration – anders als beim Forschungsdatenmanagement – nicht spezifisch auf eine Datenkategorie zugeschnitten und somit in ihrer Konzeption auch eher generischer Natur. Das Forschungsdatenmanagement hat naturgemäß einen genuinen Bezug zur Forschung (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2015, S. 1), während die *Data Curation* diesen Bezug nicht zwangsläufig haben muss. Nur am Rande sei erwähnt, dass der deutsche Begriff der Datenpflege eher dem englischen *Data Management* entspricht, da unter dieser Bezeichnung Aktivitäten zusammengefasst werden, die darauf fokussieren, Daten aktuell zu halten und von Redundanzen zu befreien. Für die terminologische Zusammenfassung der Kuration von digitalen wissenschaftlichen Sammlungen erscheint daher der Begriff der *Data Curation* der geeigneter zu sein, der gleichfalls die damit verbundenen Tätigkeiten besser wiedergibt, als es die Bezeichnungen Datenpflege und Forschungsdatenmanagement tun. Zwar können Bibliotheken auch Sammlungen besitzen, die sich ausschließlich aus Forschungsdaten zusammensetzen, aber ebenso verfügen Bibliotheken über Sammlungen, welche aus Gründen des Bestandsschutzes angelegt worden sind. Auch die digitale Erschließung einer physischen Sammlung generiert noch keine Forschungsdaten, zu diesen werden solche Erschließungsdaten erst, wenn sie für die Forschung relevant werden und somit eine Forschungsaktivität auf sich ziehen.

Eine überzeugende Definition wurde vom früheren Vorsitzenden des *Council on Library and Information Resources*, Charles Henry, formuliert, der *Data Curation* durch ihre Methoden und Handlungsfelder bestimmt:

„[...] a term [gemeint Data Curation; d. Verf.] generally defined as a set of activities that includes the preserving, maintaining, archiving, and depositing of data keep it secure, intact, and accessible for reuse. The term can also comprise the conceptualization and creation of digital objects. In this respect, data curation encompass the life cycle of data from their inception to their reuse to their transformation into new knowledge projects.“ (Henry, 2012, S. 1)

Die Ziele der *Data Curation* wären demnach zum einen, die jeweilige Sammlung dauerhaft zu pflegen, sie zu strukturieren und zu bewahren; zum anderen, einen möglichst umfassenden und komfortablen Zugriff auf die Sammlungen zu gewährleisten (Altenhöner, 2012, S. 173; Keralis, 2012, S. 32 f.; Oßwald et al., 2013).

Von einer so gestalteten *Data Curation* profitiert nicht nur die besitzende Bibliothek, sondern sie ist ebenso für die Verwendung der Sammlung durch die Nutzenden von erheblichem Wert. Nur wenn eine Sammlung in adäquater Form vorliegt, also den jeweils aktuellen technischen Standards entspricht, kann sie ohne Einschränkungen von der Forschung interpretiert, die damit verbundenen Forschungsergebnisse verifiziert und produktiv nachgenutzt werden. Des Weiteren umfasst die *Data Curation* auch den Aufbau von Organisationsstrukturen und Workflows, welche die Umsetzung der formulierten Ziele unterstützen und dafür sorgen, dass *Data Curation* zu einem kontinuierlichen Prozess wird und nicht auf Ad-Hoc-Aktivitäten mit temporärem Zuschnitt limitiert ist (Cragin et al., 2007). Rümpel betont daher zu Recht die Wichtigkeit der Kombination von *Data Curation* mit der *Data Preservation*:

'Data Preservation' (Datenerhaltung) und 'Data Curation' (Datenpflege). Beide ergänzen sich und bilden die Kernprozesse der Digital Curation. Diese Arbeiten müssen im gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten erfolgen. Preservation bezieht sich auf die Bewahrung der Daten im Sinne der digitalen Langzeitarchivierung. Um Daten nutzbar zu gestalten und zu behalten, wird eine Pflege notwendig, subsumiert unter dem Begriff 'Data Curation'. (Rümpel, 2011, S. 28)

Nicht eindeutig getrennt sind in der Literatur jedoch die Aufgabe der Kuration von der Erhaltung im Sinne der technischen Archivierung. Beide Bereiche bedingen einander, sollten aber nicht synonym verwendet werden, da es sonst aufgrund der Vermischung von eher daten- und hardwareorientierten Aufgaben schwierig ist, konkrete Anforderungen und Tätigkeiten zu definieren und in Prozessen abzubilden. Die *Data Curation* sollte sich daher im Kontext der digitalen Sammlungen an Bibliotheken auf die konzeptionellen und inhaltlichen Arbeiten auf Ebene der Daten konzentrieren, d. h. die Daten so aufzubereiten und über

Metadaten zu beschreiben, dass sie für eine Übernahme in ein Archivsystem oder ein Repository geeignet sind (Puhl et al., 2015, S. 29; Lazorchak, 2011). Die technische Prozedur des *Ingests* wäre aber nicht mehr Aufgabe der an der Bibliothek erfolgten *Data Curation*.

Einen zentralen Bestandteil der *Data Curation* stellt dagegen das Datenmanagement dar und damit verbunden die Aufgabe, Sammlungen langfristig effektiv und funktional zu organisieren. In diesen Bereich fallen auch die Aufgaben der Generierung, der Aufbereitung und der Bereitstellung der Daten. Hier müssen über deskriptive, administrative und technische Metadaten sowie über die Vergabe von persistenten Identifikatoren (PI) Bedingungen geschaffen werden, sodass Daten und Infrastruktur funktional verbunden werden können sowie Forschungsergebnisse verifizierbar sind. Um die dafür benötigte Datenqualität zu gewährleisten, müssen Aspekte der Verantwortlichkeit und der Qualitätssicherung umgesetzt werden, auch bedarf es der Vergabe von Lizenzen, um die Nutzung der Sammlung rechtlich abzusichern und diese für die Nutzenden transparent zu machen. Dazu wird eine konzeptionelle Grundlage benötigt, um die einzelnen Arbeitsschritte und fachlichen Anforderungen abbilden zu können und Strukturen aufzubauen. Hierfür scheint das Konzept des Lebenszyklus' digitaler Daten (*Data Life Cycle*) am besten geeignet zu sein und wird daher zurecht als Skizze für den Aufbau von *Data Curation*-Verfahren gesehen (forschungsdaten.info, o. D.; Digital Curation Centre, 2011b). In dem Modell des *Data Life Cycle* durchlaufen wissenschaftliche Daten die Stadien der Erzeugung, Bearbeitung, Analyse, Archivierung, des Zugangs und der Wiederverwendung (UK Data Service, 2019). Die Wiederverwendung der Daten leitet über in die Erzeugung neuer Daten und somit in den Beginn des nächsten Zyklus. Es existieren unterschiedliche Modelle, die sich in bestimmten Facetten unterscheiden, aber dennoch das grundlegende Konzept teilen (UK Data Service 2019; DARIAH -DE 2019a; Digital Curation Centre 2011b).

Abb. 1: Datenlebenszyklus nach dem UK Data Archive in der Darstellung von forschungsdaten.info

Das Modell unterteilt die Kernaufgaben der *Curation* und der *Preservation* in sequentielle Tätigkeitsfelder, denen dann unterschiedliche Maßnahmen zugeordnet werden können:

- 1) Datenerstellung: Planung und Konzeption des Datenmanagements, Lokalisierung von vorhandenen Dateien, Einholung von Rechten, Anlage von Metadaten
- 2) Datenverarbeitung: Datengenerierung, Validierung, Bereinigung
- 3) Datenanalyse: Dateninterpretation, Publikationsprozess unter Nutzung der Daten
- 4) Datenarchivierung: Datenmigration, Erstellung von Backups, Sicherung der Daten
- 5) Datenzugang: Distribution, Präsentation, Nachweis
- 6) Datennachnutzung: Rezension, Lehre, neue Forschungsfragen

Die Visualisierung zeigt zum einen die Vorteile einer Datenkuration auf, verdeutlicht aber auch die damit verbundene Komplexität. Auf ihrem Weg durch den Zyklus – von ihrer Erstellung bis zur Nachnutzung – unterliegen die Daten vielfältigen Änderungen. Damit der Werdegang der Daten langfristig nachvollziehbar ist, sollte eine Dokumentation der Geschichte der Daten angelegt werden, die selbst zu einem Bestandteil des Datensets wird. Dies wird am besten in Form von *Data Curation Profiles* umgesetzt, welche folgende inhaltliche Punkte umfassen:

- Allgemeine Beschreibung der Sammlung und der Daten sowie Informationen über den Datenlebenszyklus, die verwendeten technischen Formate, den Umfang und die beteiligten Institutionen

- Dokumentation aller relevanten Maßnahmen, die im Zuge des Datenmanagements getätigt wurden, um die Daten zu pflegen, zu organisieren, zu teilen, zu verändern und zu erhalten
- Angabe von noch ungelösten oder nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen im Umgang mit den Daten (Carlson, 2010)

Zwar haben die abstrakten Modelle des Lebensdatenzyklus' mittlerweile eine gewisse Reichweite erlangt und auch die *Data Curation Profiles* erfreuen sich wachsender Bekanntheit, jedoch stellt die konkrete Umsetzung der Anforderungen noch eine Herausforderung dar, die bisher nur in Ansätzen an Bibliotheken vollzogen wird, auch wenn die wissenschaftlichen Bibliotheken sich in diesem Bereich zunehmend engagieren (Heidorn, 2011, S. 665). Angesichts der Neuartigkeit dieses Feldes können die aktuellen Fortschritte als beachtlich eingestuft werden. Immer mehr wissenschaftliche Bibliotheken nehmen sich dieser neuen Aufgabe an und passen sich somit an die neuen Gegebenheiten an (Stäcker und Steenweg, 2018). Jedoch betrifft dies vor allem neu erstellte Sammlungen, während Bibliotheken nicht zuletzt aufgrund des hohen Aufwandes eine *Data Curation* für ältere Sammlungen eher zögerlich angehen und sich in diesem Kontext häufig auf die reine Verwaltung der Daten beschränken (Rümpel, 2010, S. 28).

4.3 Die Bedeutung von digitalen Sammlungen an wissenschaftlichen Bibliotheken

Der Aufbau, die Erschließung, die Benutzung sowie die Bewahrung von Sammlungen bestimmen seit Jahrhunderten das Aufgabenspektrum von wissenschaftlichen Bibliotheken. Sammlungen sind so eng mit der Bibliothek und ihren Dienstleistungen verbunden, dass eine Bibliothek ohne Sammlung nicht vorstellbar ist, wie es Francis Miksa auf folgende Formulierung zugespitzt hat: „A library, if anything, is a collection. If there is no collection, there is no library.“ (Miksa, 1989, S. 781). Mit dem Aufkommen digitaler Sammlungen ist eine notwendige Diskussion entstanden, welche Aufgaben und Pflichten sich durch die Digitalisierung auf Sammlungsebene für Bibliotheken ergeben und welche zukünftigen Entwicklungen daraus resultieren. Auf der einen Seite wird das Potential der digitalen

Sammlungen als Baustein für einen weltweiten *Open Access-Pool* an Sammlungen als Teil eines *Knowledge Network* betont, und die Entwicklung von bibliothekarischen Serviceangeboten anhand dieser Ausrichtung gefordert (Kempf, 2014, S. 365). Auf der anderen Seite wird ein Verschwinden von Sammlungskonzepten und der Relevanz von durch Bibliotheken erschlossenen und zur Verfügung gestellten Sammlungen postuliert und die bibliothekarischen Aufgaben des Sammlungsbaus und der Pflege in Frage gestellt (Anderson, 2011, S. 211). Unabhängig von der jeweiligen Positionierung ist es offensichtlich, dass die zukünftige Rolle von wissenschaftlichen Bibliotheken eng mit den (digitalen) Sammlungen verbunden ist, und das schließt den heutigen Umgang mit bereits existierenden Sammlungen ebenfalls mit ein.

Aufgrund ihres historischen Bestandes besitzen Bibliotheken im Gegensatz zu Museen und Universitäten vor allem Textsammlungen, die auf einer analogen Grundlage basieren und in unterschiedlichen Formen erschlossen und präsentiert werden. Am gängigsten sind dabei Kombinationen aus den Komponenten Digitalisat des analogen Originals, bibliographische Meta- und Strukturdaten und Volltext (Herzogin Anna Amalia Bibliothek, o. D.; Universitätsbibliothek Heidelberg, o. D.; Herzog August Bibliothek, o. D. a). Zunehmend rücken aber auch *digital born* Sammlungen und aggregierte Sammlungen aus unterschiedlichen Ressourcen in den Fokus (Institute of Museum and Library Services, 2017). Dieser Trend resultiert aus der wissenschaftlichen Relevanz der Sammlungen für die Forschung, den damit verbundenen Anreicherungen der Sammlungen mit Forschungsdaten und der Generierung neuer Sammlungen durch Aggregation im Sinne des *Data Life Cycle*. Somit stehen wissenschaftliche Bibliotheken und ihr Personal nicht wie bei traditionellen Printmedien am Ende des geistigen Schaffensprozesses – vielmehr werden sie selbst zum Akteur. Jedoch ist dies eine janusköpfige Entwicklung, denn durch die digitalen Sammlungen gehen die Bibliotheken Verpflichtungen gegenüber den Forschenden und den Fördergebern ein: So betont der Wissenschaftsrat die Bedeutung von wissenschaftlichen Sammlungen für die Forschung und dass die daraus entstehenden Aufgaben des Erhalts, der Pflege und der Nutzbarmachung von Sammlungen keine Zusatzaufgaben sind, sondern Kernaufgaben von Gedächtniseinrichtungen darstellen (Wissenschaftsrat, 2011, 48 f.). Zwar bezieht sich der Wissenschaftsrat nicht ausschließlich auf digitale Sammlungen, aber aufgrund von deren zunehmenden Relevanz für eine datenorientiert arbeitende Wissenschaft, wie z. B. die

Digital Humanities oder die Computerlinguistik, gelten diese Forderungen unabhängig von der medialen Form und müssen ggf. noch erweitert werden. Bei den Diskussionen, welche Verpflichtungen den Bibliotheken daraus erwachsen, wird weniger der eigentliche Inhalt (*Content*) der Sammlung in den Blick genommen – für diesen existieren bereits bewährte Qualitätsstandards der Erschließung. Dagegen müssen die Bibliotheken aber ihre digitalen Sammlungen für die neuen und vielfältigen Nutzungsszenarien, die sich durch die Digitalisierung ergeben, kontextualisieren und nutzbar machen (Ceynowa, 2015, S. 273). Dabei stellen Präsentation und Suche über die digitalen Sammlungen eine von zwei Benutzerschnittstellen dar, sei es in eigenen Webauftritten oder in Metaportalen wie der Deutschen Digitalen Bibliothek oder der Europeana.^{iv} Die zweite Schnittstelle bilden Webservices und Applikationen, welche die Distribution, Analyse und Interpretation der digitalen Sammlungen mit digitalen Methoden wie z. B. Text- oder Datamining ermöglichen. Im unmittelbaren Umfeld der digitalen Sammlungen entstehen daher zunehmend (Web-)Services, analog zu den Dienstleistungen um physische Sammlungen (Buckland, 1992, S. 5). Digitale Sammlungen sind daher Teil der Umgestaltung des Dienstleistungsportfolios wissenschaftlicher Bibliotheken. Der Schwerpunkt verlagert sich zusehends von einem bedarfsgerechten Aufbau eines kohärenten Bibliotheksbestandes, basierend auf etablierten Sammlungsschwerpunkten, hin zur Entwicklung von Services für die digitalen Bestände (Martin, 2013). Der Wert einer Sammlung liegt daher nicht mehr ausschließlich in ihrem *Content*, denn nur wenn die technische Aufbereitung und Ordnung der Daten eine Nachnutzung, wie z. B. ihre Verwendung durch Applikationen ermöglicht, wird aus der Sammlung eine bedarfsgerechte Informationsressource (Stäcker, 2019, S. 9). Bibliotheken haben aus diesem Grund eine zweifache Verantwortung für die digitalen Sammlungen: Zum einen die traditionellen Aufgaben (Erschließung, Archivierung, Bereitstellung) und zum anderen die Aufbereitung und zur Bereitstellung für weitere Anwendungsszenarien (Degkwitz, 2014, S. 415 f.). Damit diese Anforderungen auch für ältere digitale Sammlungen umgesetzt werden können, bedarf es einer Datenkuration, welche aktuelle und zukünftige Nutzungsszenarien gebührend berücksichtigt. Daraus resultiert eine erhöhte Ressourcenlast, die durch das Digitale noch potenziert wird: Die Gesamtkosten der unter *Data Curation* zu subsumierenden Aktivitäten für digitale Sammlungen übersteigen den Aufwand für die

Magazinierung und Erhaltung der analogen Sammlungen bei Weitem (Ceynowa, 2015, S. 275).

Doch dieser Aufwand lohnt sich für Bibliotheken ebenso in zweifacher Hinsicht: Zum einen kommen sie damit ihrem Auftrag als Wissenschaftsdienstleister nach und zum anderen stellen digitale Sammlungen Alleinstellungsmerkmale dar, die eine Distinktion gegenüber anderen Einrichtungen schaffen. Denn auch wenn digitale Sammlungen orts- und zeitunabhängig genutzt, mit anderen Datenquellen verbunden und mit Fremddaten angereicht werden können, werden sie doch stets mit dem Datenproduzenten und -lieferanten im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis verbunden bzw. referenziert. Gerade weil Daten die neue Währung der Wissenschaft (Gold, 2007, S. 1) sind, können Bibliotheken in Zukunft für digitale Sammlungen mit einem hohen Qualitätsstandard Reputation erhalten und sich auch im Wettbewerb um Fördermittel eine bessere Position verschaffen (Anderson, 2011, Abstract). Da die digitalen Sammlungen in der Regel einen Bestandsbezug haben oder zumindest mit den historischen Schwerpunkten der Bibliothek zusammenhängen, verfügt die jeweilige Bibliothek in der Regel auch über ausreichend Fachkompetenz für die Aufbereitung der Sammlung. Digitale Sammlungen sind somit nicht nur Teil des Bestands, sondern sie sind ebenso wichtig für die Repräsentation und die Identität der Bibliothek (Wickett et al., 2013, S. 3).

Aus diesen Gründen lohnt sich für Bibliotheken eine *Data Curation* für ältere digitale Sammlungen. Die Alternative bestünde darin, dass die älteren Sammlungen mit zunehmender Dauer an wissenschaftlichem Wert verlieren. Schlimmstenfalls müssten die Daten zu einem späteren Zeitpunkt neu generiert werden, um sie einsehen oder mit aktuellen Forschungsmethoden bearbeiten zu können. So wie in verantwortungsvoll praktizierter *Data Curation* eine Chance zur Profilierung der jeweiligen Institution liegt, zieht eine Vernachlässigung dieser Aufgabe die Gefahren von Reputationsverlust und ausbleibender bzw. zurückgehender Drittmittelförderung nach sich. Gerade die älteren digitalen Sammlungen bilden einen wichtigen Baustein für die Erstellung von *Best Practice-Workflows* zur nachhaltigen Kuratierung von digitalen Sammlungen. Für Bibliotheken stellen die älteren digitalen Sammlungen daher eine wichtige Ressource für den weiteren Aufbau

eines digitalen Datenpools und die Vernetzung mit der Forschung dar (Knoche, 2017b, Kapitel „Bestand halten“).

4.4 Perspektive der Forschung auf digitale Sammlungen an Bibliotheken

Die Sichtweise der Forschung auf digitale Sammlungen fokussiert stärker auf den Zugang und die Möglichkeiten der Verwendung der Inhalte und weniger auf Fragen der Erschließung und des Erhalts der Sammlungen (Borgmann, 1999, S. 227; Lee, 2005, S. 74). Des Weiteren interessieren sich Forschende häufig nicht für die gesamte Sammlung, sondern nur für den für ihr Forschungsvorhaben relevanten Teil einer Sammlung – im Gegensatz zur generischen bibliothekarischen Perspektive ist die Sichtweise der Forschung selektiv (Buckland, 1992, Abschnitt 6: „Collections Reconsidered“) und deshalb in sich kohärenter und stärker fokussiert auf ihre Weiterverarbeitung in einem Forschungsprozess (Palmer, 2004, Abschnitt „Digital Collections Terminology“). Digitale Sammlungen müssen aus Sicht der Forschung so aufbereitet sein, dass sie für Zusatzdienste (*Add-Values*) nutzbar sind, denn nur so können sie ihre Wirkungsmöglichkeiten in Forschung, Lehre und Bildung entfalten (Wissenschaftlicher Beirat der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätsammlungen in Deutschland, 2016, S. 4; Cremer et al., 2015, S. 26). *Vice versa* benötigen die digitalen Tools, Methoden und nicht zuletzt auch die virtuellen Forschungsumgebungen eine breite Datenbasis, um ihr Potential ausschöpfen zu können. Die Bibliotheken werden in diesem Kontext immer wieder als wichtiger und notwendiger Partner genannt (Neuroth, 2012, S. 224; Lossau, 2011, S. 161). Teilweise sind Bibliotheken auch selbst Anbieter von virtuellen Forschungsumgebungen, in denen sie ihre eigenen Sammlungen einbringen (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel 2019b). Nicht selten stehen sich die Perspektiven von Gedächtniseinrichtungen und Forschung diametral gegenüber und diese Blickwinkel übertragen sich auf die Motive der Erstellung und Nutzung digitaler Sammlungen. Doch selbst wenn eine digitale Sammlung an einer Bibliothek keinen wissenschaftlichen Entstehungskontext aufweist, sollte sie doch so angelegt sein, dass potentiell eine von Seiten der Forschung erfolgende Aufbereitung unterstützt wird. So begann die Geschichte der Massendigitalisierung bibliothekarischer Bestände mit dem Ziel,

digitale Repräsentationen des gedruckten Bestandes herzustellen, ohne dass dabei mit der Forschung eindeutig geklärt war, welche Formate und Erschließungsgrade für digital gestützte Forschung benötigt werden (Klaffki et al., 2018, S. 6).

Die Bibliothek muss daher immer abwägen, inwieweit die Ansprüche der Forschung an digitale Sammlung im Zuge der *Data Curation* berücksichtigt werden können, um auch künftig als Partner der Wissenschaft zu agieren und bei welchen individuellen Bedürfnissen die Arbeit der Forschung im Sinne von Datenaufbereitung beginnt. Als grundlegende Angebote der Bibliothek können dabei Zugang und Zugriff auf die Sammlungen sowie die Möglichkeit der Nachnutzung und Weiterverarbeitung identifiziert werden, wofür die Sammlungen in offenen Datenformaten vorliegen müssen. So basal sich diese Forderungen anhören, wird doch im weiteren Verlauf der Arbeit gezeigt werden, dass sie aufgrund der Alterungsprozesse bei älteren digitalen Sammlungen keine Selbstverständlichkeit darstellen.

4.5 Zwischenresümee: Ansprüche und Herausforderungen an *Data Curation* von digitalen Sammlungen

Betrachtet man die Ansprüche an digitale Sammlungen von Seiten der Bibliothek und aus Perspektive der Forschung, so kann festgehalten werden, dass das Ziel einer *Data Curation* für digitale Sammlungen nicht darin bestehen kann, einen technischen Status Quo mit temporären Maßnahmen zu erreichen. Solche Ad-hoc-Aktivitäten würden dem dargelegten Grundgedanken einer *Data Curation* widersprechen und darüber hinaus den komplexen Anforderungen nicht gerecht werden, sowie die notwendige infrastrukturelle Verankerung einer personell unterstützten Datenkuration als Daueraufgabe der Bibliothek nicht erfüllen. Vielmehr bedarf eine nachhaltige *Data Curation* eines langfristigen Planungsrahmens. Datenkuratierung sollte daher als ein permanenter Prozess verstanden werden, der bei adäquater Planung gerade durch seine Permanenz Ressourcen spart und die Nachhaltigkeit digitaler Sammlung gewährleistet. Gerade das idiosynkratische Wachstum von digitalen Sammlungen durch Forschungsprojekte und Digitalisierungsvorhaben macht die Notwendigkeit einer permanenten Datenpflege deutlich (Jahnke, 2012, S. 9). Wie durch den *Data Life Cycle* gezeigt wird, endet der bibliothekarische Umgang mit digitalen Sammlungen

nicht mit ihrer Bereitstellung – seit dem Zeitpunkt ihrer Erstellung ist die Sammlung als Daueraufgabe zu sehen, welche eine umfassende digitale Bestandspflege benötigt. Dabei müssen ältere digitale Sammlungen, bei denen jahrelang keine Kuration durchgeführt worden ist, erst auf das aktuelle technische Niveau gebracht werden, damit sie in den Prozess integriert werden können. Ein erstes zentrales Ziel der *Data Curation* stellt daher die Aufbereitung in einen für die (erneute) Nutzbarkeit und Nutzung der Sammlung geeigneten Stand dar. Zentral ist dabei zweitens die Angleichung an aktuelle Standards, damit die älteren Sammlungen nicht länger als ungewollte, geschlossene Datensilos^v vorliegen, sondern eine Vernetzung mit anderen Wissensressourcen möglich ist, und Interoperabilität mit anderen Sammlungen erreicht werden kann (Kempf, 2014, S. 386). Als drittes Ziel wäre die Aufbereitung der Sammlung für ihre Nutzung durch digitale Tools zu nennen. Mit dem Erreichen dieser Ziele würde die ältere digitale Sammlung auf das aktuelle Niveau gehoben werden und könnten in eine sammlungsübergreifende, institutionsweite, allgemeine Datenpflege überführt werden. Sodann besteht die größte Herausforderung der *Data Curation* in der permanenten und auf aktuellen Entwicklungen basierenden Bereitstellung der Daten der Sammlungen. Die Datenhaltung ist daher vom Aufwand her um ein vielfaches höher als bei einer reinen Datenhaltung in einem Archivinformationssystem, da die jeweilige Sammlung stets für die Nutzenden zugänglich und möglichst nutzerfreundlich aufbereitet zur Verfügung stehen müssen (Kempf, 2015, S 269). Nachdem die Ziele für eine *Data Curation* für ältere Sammlungen identifiziert worden sind, werden im folgenden Kapitel anhand konkreter Beispiele die Symptome und Folgen der technischen Alterungsprozesse identifiziert.

5. Symptome und Auswirkungen von Alterungsprozesse digitaler Sammlungen

Der Begriff des technischen Alterungsprozesses bezeichnet den Vorgang eines Ausbleibens von Datenpflege bei einer gleichzeitigen Weiterentwicklung der technischen Standards. Zwar unterliegen digitale Sammlungen keinem unmittelbar mit dem biologischen Altern verwandten Vorgang, vielmehr bleiben sie in einem statischem Status verhaftet. Das Altern

ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass ältere, nicht regelmäßig aufgewertete digitale Auftritte im Vergleich mit aktuellen Angeboten sozusagen relativ gealtert und nicht mehr zeitgemäß wirken. Dies betrifft unterschiedliche Bereiche und ist nicht allein auf die offensichtlichen Faktoren der Präsentation und *Usability* beschränkt; auch eine nicht mehr dem neusten Stand entsprechende Datenqualität, fehlende Funktionalitäten oder mangelnde Vernetzung mit externen Wissensressourcen und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten können Anzeichen von Altern sein. Die Terminologie des Alterns für Sammlungen ist dem Begriff des *Software Aging* entlehnt.^{vi} Die Symptome von Alterungsprozessen werden demgemäß als nicht mehr den aktuellen Standards entsprechenden Merkmale der digitalen Sammlungen in den genannten Bereichen begriffen, wobei der zeitgemäße Standard durch die Empfehlungen von Wissenschaftseinrichtungen, De-facto-Standards und anhand aktueller Umsetzungen von digitalen Sammlungen identifiziert werden kann. Grundsätzlich können die Auswirkungen der technischen Alterungsprozesse behoben werden, bleibt dies jedoch aus, so kann es auch zum „Tod“ der Sammlung führen, weil sie nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden kann. In diesem Sinne wäre eine inaktive, nicht genutzte digitale Sammlung gleichzusetzen mit einer nicht existierenden Sammlung.

Zeitlich kann der Begriff der älteren digitalen Sammlung nur schwer eingegrenzt werden, da auch neu erstellte Sammlungen, wie noch gezeigt werden wird, nicht immer die aktuellen Entwicklungen berücksichtigen. Dies ist vor allem auf fehlende Ressourcen oder eine fehlerhafte Konzeption zurückzuführen und weniger auf eine ausbleibende Datenpflege. Da die Etablierung der *Digital Humanities* und damit verbunden von großen DH-Verbundprojekten wie beispielsweise DARIAH-DE und CLARIN-D um 2011 begann und damit auch ein verstärktes Bewusstsein für Fragen des Datenmanagements und der Datenpflege verbunden ist, werden in der vorliegenden Studie als pragmatische Festlegung unter dem Begriff der älteren Sammlung diejenigen verstanden, deren Anlage 2010 oder früher begonnen hat.

Es werden im Folgenden unterschiedliche Sammlungen angeführt, um die Vielfalt der Ausprägungen von Alterungsprozessen an konkreten Beispielen zu demonstrieren. Darunter werden drei prototypische Sammlungen durchgängig als Referenzen konsequent angeführt,

welche unterschiedliche Kategorien älterer digitaler Sammlungen an Bibliotheken beispielhaft darstellen.

Die „Verteilte Digitale Inkunabel Bibliothek (vdlb)“ ist eine Sammlung der digitalisierten Inkunabelbestände der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2006a). Das Projekt wurde von 2003 bis 2006 gemeinsam mit dem Institut für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung der Universität Köln durchgeführt. Die Inkunabelbestände der beteiligten Bibliotheken wurden im Zuge des Projektes digitalisiert und über Strukturdaten erschlossen. Die vdlb steht daher stellvertretend für eine Vielzahl an Sammlungen, in denen ein historischer Bestand digitalisiert, mit Strukturdaten angereichert und über ein eigenes Webportal präsentiert wurde.

Als Beispiel für eine digitale Volltextsammlung wird im folgenden auf „CAMENA - Lateinische Texte der Frühen Neuzeit“ referenziert (Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg et al., 2008). CAMENA besteht aus fünf Textsammlungen, die gemeinsam eine digitale Bibliothek für lateinische Texte der frühen Neuzeit bilden. Das Projekt wurde in den Jahren 1999 bis 2008 von der DFG gefördert und als Kooperation zwischen dem Rechenzentrum und der Bibliothek der Universität Mannheim sowie dem Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg durchgeführt.

Das dritte Beispiel umfasst die Sammlungen, die im Forschungsportal „Wissensproduktion an der Universität Helmstedt“ (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 2014) bereitgestellt werden. Das Portal wurde von der HAB im Rahmen eines vom „Niedersächsischen Vorab“^{vii} finanzierten Forschungsprojektes ab 2006 aufgebaut. Es umfasst zentrale Quellen der Universitätsgeschichte, wie z. B. die Matrikelverzeichnisse, die Vorlesungsverzeichnisse oder die gedruckten Disputationen und akademischen Programme der 1810 geschlossenen Universität. Als Beispielsammlung werden hier die lateinischen Vorlesungsverzeichnisse der Universität herangezogen, die im Portal über Metadaten erschlossen und mit den Digitalisaten in der Wolfenbütteler Digitalen Bibliothek (WDB) verlinkt sind. Es ist ein Exempel für eine forschungsnaher Sammlungserstellung, da im Portal Materialien

unterschiedlicher Provenienz zusammengetragen wurden, auf deren Grundlage zwei Monographien entstanden (Bruning, 2012; Harding, 2014).

Allen drei Beispielen ist gemeinsam, dass sie über eigene Webauftritte realisiert und über Drittmittel finanziert worden sind. Des Weiteren wurde bei ihnen keine systematische Datenpflege (abgesehen von inhaltlichen Korrekturen) durchgeführt, weswegen sie für die Identifizierung von Alterungsprozessen gut geeignet sind.

Bei der Vorstellung der Alterungsprozesse werden vor allem diejenigen Bereiche betrachtet, die in den vorigen Kapiteln über die Sichtweisen von Bibliotheken als Datenbesitzer und denen der Forschung als Nutzende herausgearbeitet worden sind. Andere Ansprüche, wie z. B. von Seiten der Informatik oder von Metasuchportalen, können aufgrund des Rahmens der vorliegenden Arbeit lediglich tangiert werden.

5.1 Datenmodelle und Ontologien

Datenmodelle im Kontext von digitalen Sammlungen dienen der formalen Abbildung der durch sie zu beschreibenden Objekte (Jannidis, 2017, S. 100). Dabei können Datenmodelle als eine Art Grammatik angesehen werden, welche den Daten eine feste Struktur vorgeben und somit die Grundlage für maschinelle Operationen, die Kommunikation über die Daten und deren Austausch legen. Ebenso wird durch die Datenmodellierung die jeweilige fachspezifische Vorstellung von der zu erschließenden Quelle ausgedrückt, daher ist die Erstellung des Datenmodells auch immer ein Abwägen zwischen allgemeinen und fachspezifischen Perspektiven. Für den Bereich der frühen digitalen Sammlungen war der Aspekt der Datenmodellierung vor allem im Kontext der Erschließung historischer Sammlungen über deskriptive Metadaten relevant. Gerade bei der Modellierung solcher Sammlungen spielt die Abbildung der Historizität der Quelle über das Datenmodell und somit die Wiedergabe von (unikalen) Besonderheiten eine wesentliche Rolle (Cremer et al., 2018, Abschnitt „2. Kreation statt Generierung“; Beyer et al., 2017, S. 48ff.). Wird eine Sammlung innerhalb eines Forschungsprojektes generiert, kommt zusätzlich noch dessen individuelle Fragestellung hinzu, wodurch die Datenmodellierung eine zusätzliche Komplexitätsebene bekommt.

Aus dieser Ausgangslage resultierte zunächst die Entwicklung von individuellen Datenmodellen für einzelne Sammlungen. So wurden sowohl in der vdlb wie auch bei der Erschließung der universitären Sammlungen der ehemaligen Universität Helmstedt eigene Datenmodelle erstellt. Für die Inkunabelbibliothek existiert zumindest eine knappe Dokumentation der Erschließung (Herzog August Bibliothek, 2006b), während die Erschließung der unterschiedlichen Quellen der Universität Helmstedt nicht dokumentiert ist. Es ist symptomatisch für ältere Sammlungen, dass die Aspekte der Datenmodellierung und der Dokumentation eher vernachlässigt wurden, da man sich mehr auf die Präsentation konzentrierte und ein Bewusstsein für die Verwendung standardisierter Datenmodelle eben so wenig wie viele der heutigen generischen Datenmodelle, wie z. B. das Europeana Data Model, noch nicht existierten (Peroni et al., 2013). Daraus ergeben sich zwei Herausforderungen für die nachträgliche *Data Curation*: Zum einen muss ein Verständnis für das originäre Datenmodell rekonstruiert werden und zum anderen müssen die Sammlungen aus den spezifischen Datenmodellen so weit wie möglich in generische überführt werden, um den zukünftigen Pflegeaufwand zu minimieren. Eine hochspezifische Sammlung, wie die im Zeitraum von 2006 bis 2010 an der Herzog August Bibliothek erstellte medizinhistorische Sammlung „Arznei und Confect. Medikale Kultur am Wolfenbütteler Hof im 16. / 17. Jahrhundert“ (Wacker, 2010), kann nach dem Ende des Projektes und dem damit häufig verbundenen Weggang der verantwortlichen Fachwissenschaftlerin / des Fachwissenschaftlers ohne eine detaillierte Dokumentation als Teil des Wissensmanagements und -transfers nur mit viel Aufwand rekonstruiert werden.

Nicht jede Sammlung kann vollständig aus dem eigenen in ein generisches Datenmodell überführt werden, jedoch können häufig Bestandteile der Sammlung in einem generischen Datenmodell abgebildet werden. Bei den lateinischen Vorlesungsverzeichnissen der Universität Helmstedt, die vor allem aus bibliographischen Elementen wie „Veranstaltungstitel“, „Dozent“, „Semester“, „Fakultät“, „Veranstaltungstyp“ und „Link zum Digitalisat“ bestehen, kann durch eine Abstraktion dieser Elemente auf „Titel“, „schaffende Person“, „Datum / Zeitraum“, „Ort“, „Kategorie“ und „Referenz“ eine Überführung in standardisierte Modelle wie MODS (Library of Congress, 2018) oder Dublin Core / dc:terms (The Dublin Core Metadata Initiative, 2012) erfolgreich durchgeführt werden, da es sich um Angaben handelt, die von den gängigen Metadatenformaten abgedeckt werden.

Abb. 2: Screenshot der lateinischen Vorlesungsverzeichnisse der Universität Helmstedt mit Anzeige der Kategorien.

Einen anderen Fall stellt die Volltextsammlung CAMENA dar, da die im Format XML vorliegenden Texte (Abel, 2004) bereits nach den Richtlinien der Text Encoding Initiative (TEI: Text Encoding Initiative 2019) codiert worden sind. Die TEI ist mittlerweile das bekannteste Datenmodell in den Geisteswissenschaften und findet in vielen textbasierten Kontexten, nicht zuletzt bei digitalen Editionen, Verwendung. Zwar hat sich der TEI-Standard in den Jahren nach der Entstehung von CAMENA weiterentwickelt, und eine Überarbeitung der Codierungen nach dem aktuellen Release wäre wünschenswert, doch ist das nicht zwingend erforderlich. Auf eine eigene Dokumentation kann CAMENA dabei verzichten, da die TEI eine umfangreiche Dokumentation bereitstellt, sodass die Erschließung der Texte nachvollziehbar ist und eine gute Basis für weitere *Data Curation*-Maßnahmen darstellt.

Im Gegensatz zu Datenmodellen besitzen Ontologien ein höheres Abstraktionsniveau; sie sind komplexer angelegt und auf die Wissensrepräsentation eines bestimmten Wissenschaftsbereiches fokussiert (Weller, 2009). Ontologien wurden mit den Technologien des *Semantic Web* auch in den Geisteswissenschaften populär und sind aufgrund ihres Zuschnitts geeignet, heterogene Wissensquellen zusammenzuführen (Gradl et al., 2015;

Rehbein, 2017). Das Potential von Ontologien, wie z. B. der *Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)* für bibliographische Metadaten (IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998) oder des *CIDOC Conceptual Reference Model* (Lampe et al., 2010), liegt vor allem in der Vernetzung zu anderen Wissensressourcen über *Linked Open Data*-Technologien und in der Möglichkeit, eine sich über mehrere Sammlungen erstreckende formale Beschreibung umzusetzen. Während für ältere Sammlungen die Verwendung von Ontologien meist noch nicht berücksichtigt werden konnte, ist aktuell eine zunehmende Etablierung von Ontologien in Form von Erschließungsmodellen bei der Entstehung von neueren Sammlungen zu attestieren. So wurde z. B. für die Rekonstruktion und Erschließung historischer Bibliotheken und damit verbunden für die Anlage von digitalen Sammlungen eine eigene Ontologie unter Verwendung bestehender Standards im Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel entwickelt (Beyer et al., 2017; Beyer, 2018). Im Verbundprojekt „Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen – Repräsentationen des Friedens im vormodernen Europa“ wurden neue Sammlungen von heterogenen Quellen aus Bibliotheken und Museen unter Verwendung von CIDOC CRM erstellt (Leibniz Institut für Europäische Geschichte Mainz, o.D.).

Eine Überführung älterer digitaler Sammlungen in eine bestehende Ontologie ist daher zu empfehlen und hängt eng zusammen mit der Transformation in ein generisches Datenmodell. Dabei wird es immer wieder den Fall geben, dass sich domänenspezifische Informationen nicht in ein generisches Modell überführen lassen – hier sollte der Grundsatz gelten, dass die eher allgemeinen Informationen, wie es das Beispiel der Helmstedter Vorlesungsverzeichnisse zeigt, überführt werden, während die anderen spezifischeren Informationen im eigenen Datenmodell beibehalten werden: Auch eine partielle Standardisierung ist besser als keine.

Zusammenfassend kann die fehlende Berücksichtigung von generischen Datenmodellen, Ontologien und das Vorhalten der Sammlungen in einer veralteten Version eines Standards als Zeichen für einen Alterungsprozess bei digitalen Sammlungen ausgemacht werden. Gerade bei Sammlungen mit eigenen Datenmodellen und fehlender Dokumentation besteht die Gefahr, dass sich diese zu isolierten Wissensinseln entwickeln, denen es an der Vernetzung zu anderen Ressourcen mangelt. Mit den genannten Datenmodellen und Ontologien, die nur eine Auswahl darstellen, stehen ausreichend Instrumentarien bereit, um

ältere Sammlungen in einen den aktuellen Standards entsprechenden Zustand zu überführen und somit eine Homogenisierung herzustellen. Durch die geforderte Verwendung von generischen Datenmodellen und Ontologien bei der Anlage neuer Sammlungen profitieren die wissenschaftlichen Bibliotheken auch durch den Aufbau spezifischer Kompetenzen (Lankes, 2018, S. 340 f.). Prinzipiell ist das Fehlen eines Daten- und Wissensmanagements bei älteren digitalen Sammlungen eine Gefahr, die den Prozess der Datenpflege erheblich erschweren kann.

5.2 Metadaten und Nachweis der digitalen Sammlungen

Deskriptive Metadaten dienen der systematischen und einheitlichen Beschreibung der Sammlung selbst, aber auch der in der Sammlung vorhandenen Datensätze. Den Metadaten kommt daher eine große Bedeutung bei der Datenqualität von digitalen Sammlungen zu: Standardisierte und vollständige Metadaten bilden die Grundlage für die Auffindbarkeit der Sammlungen, für die Herstellung von Interoperabilität, für langfristige Verfügbarkeit sowie unterschiedliche Nachnutzungsszenarien für moderne Forschungsmethoden wie Text- und Datamining, Visualisierung oder Netzwerkanalyse. Die Sammlungen werden somit enger an den Bedürfnissen des Endnutzenden ausgerichtet (Seadle und Greifeneder, 2007, S. 172; Martin, 2013; Neuroth, 2013, S. 50). Metadaten erhöhen also die Qualität der Sammlungen, schaffen einen wissenschaftlichen Mehrwert und sind entsprechend für die Verwaltung der Sammlungen im Kontext der *Data Curation* unerlässlich (Curall et al., 2004, S. 145).

Metadatenformate und -profile im digitalen Kontext entstehen seit den 1990er Jahren: Mit MODS, EAD, DC, dem TEI-Header oder VRA Core existieren eine Reihe von freien und etablierten Standards für die Abbildung digitaler Sammlungen mit Hilfe von Metadaten (Miller, 2011, S. xvii f.). Insbesondere in der Erwerbung und Erschließung stellen Metadatenkenntnisse eine Kernkompetenz für Bibliotheken dar (Knoche, 2017b, S. 59ff.). Dies schlug sich bereits bei der Erstellung älterer digitaler Sammlungen nieder: So existieren bei den Texten in CAMENA detaillierte Metainformationen, welche im TEI-Header der Texte festgehalten sind. Die Metadaten geben Auskunft über die historische Quelle (Autor, Titel, Druckjahr, Drucker), den Entstehungsprozess (Editor, Projekt, beteiligte Einrichtungen) sowie

technisch-administrative Informationen (Format, Auszeichnungsformat, verbundene Digitalisate) (Widl, 1999).^{viii} Das Informationspotential von Metadaten, die im TEI-Header festgehalten werden können, geht jedoch über die Angaben bei CAMENA hinaus. Während inhaltliche Informationen zum Objekt in den Metadaten ausführlich beschrieben sind, fehlen vor allem in den technischen und administrativen Bereichen Informationen, wie z. B. Angaben zur Entstehung des Volltextes (Erfassungsqualität, Transkriptionsrichtlinien) sowie die Nennung der zugrundeliegenden Lizenz. Grundsätzlich sollten also so viele Informationen wie möglich in den Metadaten festgehalten werden; im Zuge einer *Data Curation* sollte sich diesbezüglich an der Richtlinie orientiert werden, dass Minimalanforderungen an Vollständigkeit von Metadatenangaben dann erfüllt sind, wenn die Datenherkunft (*Data Provenance*) nachvollziehbar ist (Bruce und Hillmann, 2004, S. 5). Dies ist der Fall, wenn einzelne Datensätze aus der Sammlung herausgelöst und in ein anderes System integriert oder mit anderen Datensätzen aggregiert werden können und trotzdem der Nachweis auf die Herkunft des Datensatzes gegeben ist. Bei einem kooperativen *Data Curation-Szenario* kommt diesem Vorgehen eine entscheidende Rolle zu – dies soll in Kapitel 6.3 noch detaillierter zur Sprache kommen. Für das Beispiel CAMENA gilt, dass die Metadatenangaben bei CAMENA die Minimalanforderungen erfüllen, auch wenn die Möglichkeiten des TEI-Headers nicht vollständig genutzt werden.

Auch bei den Datensätzen der vdlb liegt eine detaillierte inhaltliche Metadatenerschließung vor. Diese ist zum einen über den Eintrag der jeweiligen erschlossenen Inkunabeln in den Bibliothekskatalogen der beteiligten Einrichtungen gegeben und liegt zum anderen auch in den Dateien selbst vor, welche die Strukturdaten beinhalten, wie z. B. zu der Inkunabel „*Immunitatis et libertatis ecclesiasticae statusque sacerdotalis defensio*“ (Wimpfeling [ca. 1507]). Jedoch könnten auch hier mehr technisch-administrative Metadaten angegeben sein, so fehlt z. B. die Angabe zu Erfassungsregeln und -qualität der Strukturdaten. Ein anderes Bild ergibt sich bei den lateinischen Vorlesungsverzeichnissen des Helmstedtportals: Zwar können die dort publizierten Daten selbst als Metadaten über historische Drucke deklariert werden, aber es fehlen hier sowohl der Nachweis in den Bibliothekskatalogen wie auch die Angaben wesentlicher Informationen, die über die Beschreibung der historischen Quellen hinausgehen.^{ix} Die Metadaten im Helmstedtportal sind daher nach den Kategorien von Hillmann und Bruce als unvollständig zu bewerten (2004, S. 5 f.). Durch die fehlenden

Angaben wäre die Sammlung nach den Kriterien von Borgmann (1999, S. 230) als inkomplette Sammlung einzustufen, da ein Mindestmaß an Metadatenangaben einen obligatorischen Bestandteil von digitalen Sammlungen darstellt. Das Fehlen von signifikanten Informationen führt bei den Daten des Helmstedtportals dazu, dass diese nur innerhalb des Portals nutzbar sind und sich der Nutzerkreis eher auf einen kleinen Kreis von Forschenden beschränkt, da die Datensätze nicht außerhalb des Portals nachgewiesen sind. Hier zeigt sich ein Unterschied zwischen volltextbasierten gegenüber auf biobibliographischen Kerndaten fokussierten Sammlungen. Während erstgenannte schon aufgrund der verwendeten Formate (HTML, XML) zu der Anlage von Metadaten verpflichtet sind, gilt dies nicht für die registrierte Erschließung von Sammlungen, welche vor allem über Datenbanken realisiert wurden. In diesen Fällen stand die Ausgabe der in der Datenbank gespeicherten Informationen im Fokus. Das Szenario, die Datensätze aus der Datenbank zu exportieren und mit anderen Sammlungen zusammenlegen zu können, wurde bei der Anlage vieler älterer Sammlungen nicht berücksichtigt. Ein augenfälliges Beispiel ist das Fehlen wesentlicher Informationen zum Datenbesitzer oder der Lizenz in den Metadaten. So wird bei der Sammlung der Wolfenbütteler Luther-Drucke (von Katte, o. D.) in den Daten Martin Luther als der Verfasser der Drucke nicht genannt, weil dem Nutzenden der Sammlungen innerhalb des Webauftritts bekannt ist, dass alle bibliographischen Werke von Luther stammen. Jedoch ist dies eine wesentliche Information, welche bei *Data Curation*-Maßnahmen ergänzt werden müsste, damit die Sammlung auch außerhalb des eigenen Auftritts nachgenutzt werden kann.

Es kann daher als ein weiteres Kennzeichen von Alterungsprozessen festgehalten werden, wenn wichtige Metadaten vor allem auf technischer und administrativer Ebene fehlen oder nur rudimentär angelegt sind, die mittlerweile als obligatorische Metadateninformationen gelten (Rühle, 2012, S. 2). Die inhaltliche Beschreibung durch Metadaten ist dagegen aufgrund der frühen Etablierung von Metadatenkonzepten an Bibliotheken auch bei älteren digitalen Sammlungen in der Regel umgesetzt. Auch kann die bibliothekarische Kompetenz bei der Optimierung von Metadaten im Zuge der *Data Curation* genutzt werden. So könnten Metadaten aus den bibliographischen Ansetzungen der Bibliothekskataloge automatisch ergänzt werden. Es würde sich z. B. für die im Helmstedtportal nachgewiesenen Drucke anbieten, die Metadaten mit den Informationen aus dem Bibliothekskatalog der HAB oder

VD 17 anzureichern. Ein Vorteil von Bibliotheken im Kontext der *Data Curation* liegt in den vorhandenen hoch standardisierten Nachweisdaten, deren Potential nachgenutzt werden sollte.

5.3 Kontrollierte Vokabulare und Normdaten

Normdaten als Verzeichnisse normierter Begriffe stellen eine Form von kontrollierten Vokabularen dar, in denen Ansetzungen definiert werden, welche der inhaltlichen Strukturierung, Kategorisierung und Vernetzung dienen. Im Gegensatz zu frei vergebenen Schlagwörtern sind sowohl kontrollierte Vokabulare als auch Normdaten strengeren Regeln unterworfen, was die Ansetzungsformen anbelangt, wie z. B. bezüglich der Verwendung von Komposita oder der Festlegung auf Singular- oder Pluralformen. Bekannt sind in der bibliothekarischen Erschließung vor allem kontrollierte Vokabulare für die Katalogisierung, wie die *Dewey Decimal Classification* (DDC) oder die *Library of Congress Classification* (LCC). Im Kontext der digitalen Sammlungen können aber Normdaten noch stärker bei der inhaltlichen Erschließung angewendet werden – dabei kommt Normdaten und kontrollieren Vokabularen eine intrinsische und eine extrinsische Bedeutung zu. Innerhalb der Sammlungen helfen sie der eindeutigen Identifikation von Entitäten, wie z. B. Personen- und Ortsgaben, wodurch fehlerhafte Ansetzungen vermieden werden. Durch die Verwendung der standardisierten Ansetzungen wird folglich eine Homogenisierung und stärkere Strukturierung der Sammlung erreicht (Schöch, 2017, S. 227), durch welche sie auch für *Data Curation*-Maßnahmen besser vorbereitet werden (Seadle und Greifeneder, 2008). Nach außen dienen Normdaten der Vernetzung mit anderen Sammlungen und unterstützen deren Weiterverarbeitung in anderen Kontexten. Durch die Verknüpfung der eigenen Ansetzungen mit Normdaten erfolgt eine Explikation der Inhalte, welche für sammlungsübergreifende Vernetzung sowie die Anwendung digitaler Methoden benötigt wird (Flanders und Jannidis, 2019, S. 11 f.).

Bei der Erschließung des historischen Bücherverzeichnisses der Bibliothek von Benedikt Bahnsen (gest. 1669) im Rahmen des Aufbaus der Sammlung zu frühneuzeitlichen Gelehrtenbibliotheken (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019a) wurden

die Druckorte der im Verzeichnis genannten Drucke mit geographischen Normdaten aus dem *Getty Thesaurus of Geographic Names* (TGN) (Getty Research Institute, 2017) und den damit verbundenen Geodaten versehen. Durch diese Explikation war es möglich, die Geodaten in Kartenvisualisierungstools, wie z. B. dem DARIAH-DE *Geo-Browser* darzustellen und dort auch mit geographischen Daten anderer Sammlungen zu kontextualisieren.

Abb. 3.: Visualisierung der Druckorte der im historischen Bücherverzeichnis von Benedikt Bahnsen aufgeführten Bücher im DARIAH-DE Geo-Browser.

Die Sammlungen profitieren aber auch von redaktionell betreuten Normdaten und Vokabularen, da sie selbst bestimmte Daten nicht mehr erheben müssen, sondern vorhandene, qualitativ hochwertige Daten nachnutzen können. Mit der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek steht ein umfangreiches Angebot für die normierte Ansetzung von Personen, Körperschaften, Geografika, Sachschlagwörtern und Werktiteln zur Verfügung (Deutsche Nationalbibliothek, 2016), welches nicht nur für die Katalogisierung, sondern auch die Erschließung der Sammlung auf Datensatzebene Verwendung finden sollte.

Die Bereitstellung von Normdaten über die DNB verdeutlicht, dass der Umgang und die Verwendung von hauptsächlich biobibliographischen Normdaten eine Kernaufgabe von Bibliotheken darstellt. Es verwundert daher auf den ersten Blick, dass in keiner der in der vorliegenden Arbeit als exemplarische Beispiele dienenden Sammlungen Normdaten explizit eingesetzt worden sind. Nur über den Umweg der Recherche nach den in den jeweiligen Sammlungen erschlossenen Drucken in den Bibliothekskatalogen sind

Normdatenansetzungen auf Ebene der Katalogisate zu finden. Es hätten also Normdatenansetzungen bereits zur Verfügung gestanden; zugleich verfügen die Sammlungsinhalte über ausreichend Entitäten, welche mit Normdaten angereichert werden könnten, wie z. B. Autoren, Drucker, Druckorte oder die Professoren in den lateinischen Vorlesungsverzeichnissen. Gerade bei älteren digitalen Sammlungen zeigt sich, dass den Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern die Relevanz von Normdaten im Erstellungszeitraum der Sammlungen nicht bewusst bzw. die Existenz von Normdaten nicht bekannt war. Auch verlangt die Auszeichnung mit Normdaten eine Abstraktion von den Inhalten, da Normdaten der eindeutigen Identifikation dienen und keinen enzyklopädischen Artikel ersetzen. So ist es zu erklären, dass zwischen den Arbeitsschritten der bibliothekarischen Anlage der Katalogisate und der inhaltlichen Erschließung kein Austausch stattfand und Normdaten nur im Rahmen der bibliothekarischen Arbeiten Anwendung fanden. Aufgrund dieser Erfahrungen ging man in den letzten Jahren vermehrt dazu über, bibliothekarische Fachkompetenz stärker in der forschungsorientierten digitalen Sammlungsererschließung zu berücksichtigen und im Sinne einer *Data Literacy* umzusetzen. Die Konzepte des *Embedded* oder *Data Librarian* sind ein augenfälliger Ausdruck dieser Entwicklung, die bei neuen digitalen Sammlungen sehr produktive Ergebnisse bringt (Fühles-Ubach, 2012; Pampel et al., 2010). So sind Normdaten mittlerweile bei digitalen Sammlungen zu einer Selbstverständlichkeit geworden, gleiches gilt für die Erstellung kontrollierter Vokabulare bei der Anlage neuer Sammlung, wie z. B. dem Alchemie-Thesaurus für die Sammlung alchemiegeschichtlicher Quellen (Frietsch, 2016). Ein deutliches Zeichen für das Altern digitaler Sammlungen stellt daher das Fehlen von Normdaten dar, wodurch die Daten aufgrund gesteigener Ansprüche zumindest partiell zu sogenannten „nasty data“ (Seadle, 2009, S. 333) werden.

Da mittlerweile Verfahren wie *named-entity recognition* (NER) sowie Tools und Services für die automatische Anreicherung von Personennamen (Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW, o. D.) und Ortsbezeichnungen (DARIAH-DE, 2019b) mit Normdaten zur Verfügung stehen, sollte eine *Data Curation* für ältere digitale Sammlungen zumindest die Verwendung dieser Tools berücksichtigen, um die Homogenisierung und Interoperabilität der Sammlungen zu steigern.

5.4 Nachweis und Open Access

Der ehemalige Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, Michael Knoche, betont in einem Aufsatz den Mehrwert von gut erschlossenen und aufbereiteten Sammlungen als Wissensressource: „Sammlungen eröffnen Zugänge jenseits der eingespielten Suchalgorithmen und Trampelpfade des Wissens“ (Knoche, 2017b, Abschnitt „Mehrwert durch Sammeln“). So banal es klingt, damit dieser Mehrwert erzielt werden kann, müssen die Inhalte der Sammlungen für den Nutzenden auffindbar sein – diese Kausalität gewinnt angesichts des Anwachsens wissenschaftlicher Informationsressourcen zunehmend an Bedeutung. Auf Sammlungsebene ist das auch für ältere Sammlungen in der Regel entsprechend umgesetzt, da die Sammlungen auf den Homepages der beteiligten Einrichtungen (Münchener Digitalisierungszentrum der Bayerischen Staatsbibliothek, o. D.; Herzogin Anna Amalia Bibliothek, o. D. b), speziellen Sammlungsübersichten (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2018) sowie in den zentralen Bibliothekskatalogen nachgewiesen und auch von den bekannten Internetsuchmaschinen indexiert werden. Ein anderes Bild ergibt sich jedoch auf der Ebene der einzelnen Datensätze. Denn die Inhalte von älteren Sammlungen sind, wie bei den drei Referenzsammlungen, nur über den eigenen Webauftritt recherchierbar. So fehlt z. B. im OPAC der HAB ein Nachweis auf die lateinischen Vorlesungsverzeichnisse, auch wenn die analoge Vorlage über ein Katalogisat verfügt (*Ordo Lectionvm In Omnibvs Facvltatibvs [...]*, 1581). Doch gerade der Nachweis auf Einzelsatzebene in den zentralen Nachweissystemen sowie in übergeordneten Rechercheportalen fördert die Sichtbarkeit und somit auch die Nutzung der digitalen Sammlungen. Durch das gemeinsame Angebot mit anderen Sammlungen innerhalb eines Suchsystems wird auch die Möglichkeit von Zufallsfunden durch Browsing (Marchionini, 1995, S. 20) oder im Sinne des „Serendipity“-Prinzips gefördert, was einen erheblichen Mehrwert der bibliothekarischen Nachweisdaten für das wissenschaftliche Arbeiten darstellt (Degkwitz, 2014, S. 413). Daher fördert der Nachweis der Sammlungen auf Einzelsatzebene in Metasuchportalen, wie z. B. der Deutschen Digitalen Bibliothek, Europeana, in Fachdatenbanken wie z. B. Kalliope für Nachlässe und Autographen oder in *correspSearch* für Briefeditionen, die Reichweite und Sichtbarkeit der Sammlungsinhalte. Aus diesem Grund entschlossen sich auch der Forschungsverbund MWW

und die daran beteiligten Bibliotheken für den Aufbau einer sammlungsübergreifenden Suche (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019c). Ein weiteres Beispiel stellt der Nachweis von digitalisierten Portraits aus unterschiedlichen Sammlungen im digitalen Portraitindex dar, wobei immer auf die Herkunftssammlung und den jeweiligen Datensatz persistent zurückverwiesen wird (Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg, 2019). Durch die Kombination von lokalen und externen Suchsystemen sowie die Vergabe von persistenten Identifier wird eine optimale Auffindbarkeit der Sammlungen und ihrer Inhalte gewährleistet (Borgmann, 2015, S. 10ff.).

Unabhängig, ob relevante Treffer auf der eigenen Webpräsenz einer Sammlung oder in einem anderen Suchportal gefunden werden, stellt sich auch angesichts der digitalen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten die Frage nach der Lizenz bzw. den rechtlichen Nutzungsbedingungen der Daten. Offene Lizenzen stellen dabei die beste Option dar, um die Nachnutzung der Daten zu unterstützen (Stäcker, 2019, S. 6), fehlende Lizenzangaben sind hingegen sicherlich die schlechteste Wahl, da sie die Nutzenden im Unklaren lässt, welche Nutzungsmöglichkeiten vorhanden sind. Bei älteren Sammlungen wurde das Nachnutzungsszenario jenseits der in der Regel mit Lizenzangaben versehenen Digitalisate nicht berücksichtigt, obwohl aufgrund des historischen Materials kein Urheberrecht mehr existiert und eine Lizenzvergabe mit geringem juristischen Aufwand möglich gewesen wäre. Selbst bei auf dem Standard TEI basierenden Sammlungen, wie CAMENA, fehlen Lizenzangaben auf Ebene der Webansicht, aber auch in den Metadaten selbst. Dies trifft auch auf die Sammlung der Helmstedter Vorlesungsverzeichnisse zu, während in den Metadaten der vdlb eine Creative Commons-Lizenz angegeben ist. Eine nicht vorhandene Lizenzierung und der fehlende Nachweis in externen Rechercheportalen stellen daher Symptome für Alterungsprozesse von digitalen Sammlungen dar, die im Zuge der *Data Curation* vor allem in Bezug auf eine Optimierung der Metadaten behoben werden müssen. Dabei empfiehlt sich die Vergabe von freien Lizenzen, der Nachweis der Sammlungen auf Einzeldatensatzebene in Metasuchportalen sowie die Möglichkeit, über persistente Links referenzieren zu können, um auch die anhand der Sammlungen erzielten Forschungsergebnisse überprüfbar und nachvollziehbar zu gestalten (Seadle, 2009, S. 336). Als Vorbild kann dabei die Volltextsammlung des Deutschen Textarchivs (DTA) dienen, da

hier Lizenzierung, Referenzierung und Nachweis der Texte nach den genannten Kriterien vorbildhaft umgesetzt sind (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2019).

5.5 Nachhaltigkeit und Dateitypen

Die langfristige Bewahrung und Sicherstellung der Verfügbarkeit digitaler Sammlungen stellt eine wesentliche Aufgabe im Bereich der *Data Curation* dar. Diese Aufgaben können aufgrund der damit verbundenen dauerhaften Verantwortung nur Bibliotheken übernehmen – die traditionelle Verantwortung für ihren analogen Bestand überträgt sich somit auf die digitalen Sammlungen (Ceynowa, 2015, S. 270 f.). Da die Aufgabe der *Data Curation*, wie in Kapitel 4.2 dargestellt, sich nicht auf den hardware- oder systemorientierten, sondern vielmehr auf den datenorientierten Bereich der digitalen Sammlungen konzentriert, kommt der Verwendung von standardisierten und für eine nachhaltige Speicherung der Datensätze geeigneten Dateitypen eine entscheidende Bedeutung zu:

Standardization is highly attractive and all systems agree that it is important, but our record in predicting standards 100 years in the future is not encouraging in areas of rapid technological change, and the library community has little power to set standards outside of its own small sphere. (Seadle & Greifeneder 2008).

Dazu bedarf es einer umfangreichen Planung, wie die dauerhafte Speicherung und der Zugriff auf Sammlungen zu realisieren ist, die bereits thematisierten Aspekte der Metadaten und Normdaten sind dabei ebenso von hoher Relevanz wie die Dokumentation der Sammlungskontexte (Mittler, 2015, S. 15 f.). In diesen Bereichen wurden in den vorangegangenen Kapiteln Schwachstellen bei den älteren Sammlungen festgestellt, die auf das Alter der Sammlungen und die ausbleibende Datenpflege zurückzuführen sind. Hier sollten sich die Bibliotheken im Zuge der *Data Curation* an den für das Forschungsdatenmanagement entwickelten FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable und Reusable) als Richtlinie orientieren (Kraft, 2012; Wilkenson et al., 2016, S. 106) und die Sammlungen dementsprechend aufbereiten.

Die analysierten Sammlungen sind trotz ihres Alters nach wie vor in vollem Umfang erreichbar und nutzbar. Das bei CAMENA und bei der vdlb verwendete offene Dateiformat XML, welches auch aus dem Datenbanksystem MySQL des Helmstedtportals generiert werden kann, wird aktuell als geeignetes Dateiformat für eine nachhaltige Speicherung deklariert (Morrisey, 2010). Auch können die einzelnen Datensätze der Sammlungen über interne IDs referenziert werden, was ihre Nutzung in der Forschung fördert. Auch wenn es keine vollständige Bestandsaufnahme ist, scheinen die Bibliotheken bei der Auswahl der verwendeten Dateitypen mit der Festlegung auf offene, standardisierte Formate eine nachhaltige Lösung gewählt zu haben. Hier ist kein unmittelbarer Bedarf eines Wechsels oder einer Migration auszumachen. Diese Bestandsaufnahme ist aber weniger beruhigend denn trügerisch, da es den Druck für eine *Data Curation* mindern könnte, obwohl Schwachstellen für eine langfristige Bewahrung vorhanden sind. Befolgt man jedoch bei der Umsetzung der *Data Curation* die in den Bereichen der Metadaten und Normdaten formulierten Empfehlungen, ist eine ausreichende Basis auf Dateiebene für eine nachhaltige Speicherung vorhanden. Diese Aussage betrifft aber nur die Dateiebene, auf der Ebene der Präsentationsschicht ergibt sich ein anderes Bild.

5.6 Präsentationsschicht

Die Präsentationsschicht bezeichnet das Frontend der digitalen Sammlungen, über welche sich die Sammlungen optisch, aber auch in ihren Funktionalitäten gegenüber dem oder der Nutzenden präsentieren. Die *Data Curation* zielt zwar primär auf die Datenebene der Sammlungen, aber die Verbindung zum Frontend ist so eng, dass auch dieser Bereich bei der Konzeption und Durchführung von *Data Curation*-Maßnahmen mitbedacht werden muss – Zugang und Nutzung der Daten sind nur aus einer Kombination von Daten- und Präsentationsebene zu erreichen. Dabei kann die Präsentationsebene in die Komponenten der optischen Gestaltung (*Layout*), der angebotenen Funktionalitäten sowie der Benutzerfreundlichkeit (*usability*) unterteilt werden.

Aufgrund der bereits beschriebenen Ausgangslage bei der Erstellung älterer Sammlungen aus drittmittelfinanzierten Projekten wurde der Großteil der Sammlungen in eigenen Webauftritten mit individuellem Layout umgesetzt. Durch den eigenen Webauftritt sollte

mehr Aufmerksamkeit für die digitale Sammlung erzeugt, die Sammlungen für die Nutzung kontextualisiert sowie die erhaltenen Fördergelder besser legitimiert werden. Die Idee war, eigene Infrastrukturen auf Sammlungsebene für die Forschung zu schaffen, nicht zuletzt auch um eine höhere Nutzungsfrequenz zu erreichen (Feijen, 2011, S. 21). Dies trifft ebenso auf die drei Referenzsammlungen in der vorliegenden Arbeit zu, die alle bei ihrer originären Anlage in eigenen Webauftritten umgesetzt wurden und neben den eigentlichen Sammlungen zusätzliche Informationen zu ihrer Entstehung, historischen Einordnung sowie weiterführende Informationen, wie z. B. Bibliographien oder Linksammlungen anbieten. Die größte Herausforderung besteht bei separaten Webauftritten im nachträglichen Pflegeaufwand, wobei gerade die Optik schnell veraltet wirkt, auch konnte die Nutzung der Webseiten auf mobilen Endgeräten (responsives Design) bei älteren Sammlungen nicht antizipiert werden, da die Durchsetzung dieser Geräte im wissenschaftlichen Kontext noch nicht absehbar war. Sind die bisher für die Datenebene beschriebenen Alterungsprozesse nicht unmittelbar sichtbar, so sind die Auswirkungen im Frontend für den oder die Nutzenden direkt erfahrbar. Gerade weil die eigenen Webseiten im Rahmen der Projekte häufig über Dienstleister entwickelt worden sind, stellt eine Aufbereitung des Webauftritts eine kostenintensive und nicht etatisierte Mehrleistung dar. Es verwundert daher nicht, dass die Webauftritte trotz des offensichtlich nicht mehr zeitgemäßen Aussehens und der mangelhaften *Usability* keine Überarbeitung erfahren haben. Eine seltene Ausnahme stellt hier der Katalog der Lutherdrucke dar, der anlässlich des Lutherjahres 2017 hinsichtlich Aussehen und Suchfunktionalitäten aktualisiert wurde (von Katte, o. D.).

Aufgrund des beschriebenen Szenarios fand in den letzten Jahren ein Umdenken bei der Anlage neuer Sammlungen statt. Aktuelle Entwicklungen realisieren die Umsetzung der Sammlungen entweder direkt im Bibliothekskatalog oder in einem sammlungsübergreifenden Portal, in dem alle Sammlungen der Einrichtung integriert sind und welches häufig mit dem Digitalisierungsworkflow der Einrichtung verbunden ist (Herzog Anna Amalia Bibliothek o. D.; Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek o. D.). Durch die Integration mehrerer Sammlungen in eine Präsentationsoberfläche kann der Pflegeaufwand für die *Data Curation* minimiert und zugleich der Nachweis und Zugang zu den Sammlungen optimiert werden. Ein anderes Konzept wurde im Fall der Projektseite der vdlb angewendet, denn da die erschlossenen Inkunabeln in den digitalen Bibliotheken der beteiligten

Einrichtungen als Sammlungen verfügbar sind, wurde 2015 die gemeinsame Projektseite abgeschaltet (Kulturerbe Digital, o. D.). Die Webseite bot zwar in einer gemeinsamen Übersicht und Ansicht der erschlossenen Inkunabelbestände sowie weiteren Kontextinformationen zum Projekt und den Sammlungen zusätzliche Informationen an, jedoch wurde entschieden, dass diese Informationen den notwendigen Pflegeaufwand nicht rechtfertigen würden. Über die *Waybackmachine* des Internetarchive können Snapshots der Projektseite noch eingesehen werden (Internetarchive, 2011). Diese geben jedoch nur den statischen Inhalte ohne die dynamischen Funktionalitäten wieder.

Die *Data Curation* zielt zwar nicht primär auf die Präsentationsschicht ab, aber es ist unabdingbar im Rahmen der Datenpflege, die Relevanz des Frontends als Informationsträger zu bewerten. Dabei zeichnet sich die Tendenz ab, ältere Sammlungen für eine weniger ressourcenintensive zukünftige Pflege in sammlungsübergreifende Portale und Systeme zu überführen.

5.7 Nachnutzung

Der Aspekt der Nachnutzung digitaler Sammlungen (*data reuse*) wird in den letzten Jahren als großes Potential wahrgenommen und stellt mittlerweile eine feste Anforderung auch von Seiten der Fördergeber dar (DFG, 2015, S. 2). So sieht etwa Klaus Ceynowa eine Aufgabe der Bibliotheken in der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen digitalen „[...] Masterdateien, die entweder außerhalb oder innerhalb der technischen Infrastrukturen der Kultureinrichtungen vernetzt, angereichert, wieder- und weiterverwendet werden“ (2015, S. 273) können. Die Datensätze digitaler Sammlungen stellen bei Erfüllung bestimmter Kriterien solche Masterdateien dar, welche mit anderen Daten zu neuen (Forschungs-)sammlungen aggregiert oder für die Analyse und Interpretation mit Methoden der *Digital Humanities* verwendet werden können. In dieser erweiterten, über die unmittelbaren Möglichkeiten der eigenen Webpräsenz hinausgehenden Nutzung in anderen Kontexten würden die Sammlungen einen zusätzlichen Mehrwert generieren (Kempf, 2015, Abschnitt 5.). Aufgrund der Vielzahl möglicher Nachnutzungsszenarien kann der Schwerpunkt der Bibliothek nur in einer komfortablen Bereitstellung der Daten und nicht in

einer fachspezifischen Aufbereitung der Daten liegen. Bei bibliothekarischen Sammlungen handelt es sich um bereits publizierte Daten, was den Vorteil mit sich bringt, dass der Aspekt einer nachträglichen und ressourcenintensiven Datenpublikation anders als bei Forschungsdaten keine Rolle spielt (Frank, 2019). Dagegen mangelte es, wie bereits dargestellt, an der grundlegenden Voraussetzung der Lizenz- und Rechteangaben bei den älteren Sammlungen, doch selbst wenn diese vorliegen würden, müssten noch weitere Bedingungen erfüllt sein, wie im Folgenden thematisiert werden wird.

Da Sammlungen eine Bündelung von einzelnen Datensätze darstellen und sehr umfangreich sein können, müssen die Daten zum einen öffentlich zugänglich und abrufbar sein und zum anderen die maschinelle Verarbeitung unterstützen. Technische Grundlage dafür ist, dass die Daten in einem strukturierten maschinenlesbaren Format vorliegen (Stäcker, 2019, S. 5) und als Download oder über eine offene Schnittstellen, wie z. B. eine OAI-PMH Schnittstelle, zur Verfügung gestellt werden.

Wie bereits im Abschnitt zur Nachhaltigkeit besprochen, liegen die Texte von CAMENA und die Strukturdaten der vdlb im strukturierten und maschinenlesbaren XML-Format vor. Zwar verfügen beide Sammlungen nicht über eine Schnittstelle, aber die einzelnen Datensätze können separat innerhalb der jeweiligen Anzeige heruntergeladen werden. Das Beispiel des Textes „Conring, Hermann: *Musae errantes / dispersas collegit ediditque Iustus Christoph*“ von CAMENA zeigt die Möglichkeit der Nachnutzung konkret auf (Conring, 1708a): Der bei CAMENA publizierte Text wurde von der Herzog August Bibliothek im Rahmen eines Forschungsprojektes mit zusätzlichen Informationen angereicht, auf die aktuelle TEI-Version aufgewertet, mit einem digitalisierten Exemplar aus dem eigenen Bestand auf Seitenebene verlinkt und in die eigene digitale Bibliothek integriert (Conring, 1708b). Die HAB nutzte also den vorhandenen Volltext, um den eigenen digitalen Bestand zu erweitern. Dies konnte aufgrund der Kompatibilität von dem in CAMENA verschwendeten TEI-Schema mit dem TEI-Schema der Wolfenbütteler Digitalen Bibliothek mit geringem, vertretbarem Aufwand durchgeführt werden.

Bei der Sammlung der lateinischsprachigen Vorlesungsverzeichnisse ist kein Zugang zu den Datensätzen möglich, die Funktionen des Portals beschränken sich auf die Recherche und die Anzeige der Daten. Das Potential der strukturierten Datensätze, die in der Datenbank

vorliegen, wird daher im Hinblick auf ihre Nachnutzung nicht ausgeschöpft. Dabei demonstriert die von 2007 bis 2012 erstellte Online-Edition von Joachim von „Sandrarts Teutscher Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste (1675–80)“ die planvolle Umsetzung von Funktionalitäten für die Nachnutzung der Dateien (Kunstgeschichtliches Institut der Goethe-Universität Frankfurt am Main et al., o. D.). Die Edition stellt direkte Downloads der Dateien und Register ebenso zur Verfügung wie den Abruf der strukturierten Daten in mehreren Formaten über eine REST-Schnittstelle. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Nachnutzung ist die Vollständigkeit der Daten, die bei der Herauslösung aus ihren originären Angeboten aus einer anderen Perspektive betrachtet werden muss, wie es bereits im Abschnitt über die Metadaten dargelegt worden ist.

Ein einheitliches Bild für die Nachnutzungsmöglichkeiten von digitalen Sammlungen kann an dieser Stelle nicht gegeben werden, die genannten Beispiele zeigen doch eine gewisse Bandbreite und Diversität auf. Dabei kann das Fehlen von Downloadmöglichkeiten und offenen Schnittstellen als ein Symptom für Alterungsprozesse von Sammlungen identifiziert werden, welches die Nachnutzung der Daten limitiert. Da viele Bibliotheken bereits über standardisierte Schnittstellen verfügen, bestünde eine Aufgabe der *Data Curation* auch darin, Datensätze über die vorhandenen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Eine Überprüfung der Vollständigkeit der Sammlungen in Hinblick auf eine externe Nutzung wäre ein optionaler, vorgeschalteter Arbeitsschritt, der zur Qualitätssicherung beitragen würde.

6. Umsetzungsvarianten von *Data Curation* für ältere digitale Sammlungen

Die Analyse der Alterungsprozesse anhand der Beispiele hat gezeigt, dass ein Großteil der entstandenen Schwachstellen aus einer Kombination von ausgebliebener Datenpflege, der technischen Weiterentwicklung und dem Entstehungskontext der Sammlungen aus drittmittelgeförderten Projekten resultiert. Die aus den Projekten entstandenen Daten- und Erschließungsmodelle für die Digitalisierung und Präsentation der Sammlungen sind in ihrem inhaltlichen und technischen Zuschnitt heterogen und daher in unterschiedlichem Grad für *Data Curation*-Maßnahmen relevant. Jedoch demonstrierten die Beispiele die Unterschiede zwischen den aktuellen Anforderungen an digitale Sammlungen und den Zustand der älteren

digitalen Sammlungen – keines der Beispiele erfüllt für alle signifikanten Faktoren die formulierten Ansprüche.

Eine *Data Curation* für ältere digitale Sammlungen sollte daher die Sammlungen auf folgende Aspekte prüfen und die festgestellten Schwachstellen beseitigen. Dafür bedarf es der Festlegung konkreter Ziele der *Data Curation* und eines Umsetzungskonzeptes (Daigle, 2012, S. 93):

- Transformation von individuellen auf generische Datenmodelle für die allgemeinen Inhalte der Sammlungen unter Berücksichtigung von etablierten Ontologien
- Anreicherung signifikanter Sammlungsinhalte mit Normdaten
- Anlage von Dokumentationen
- Überprüfung der Metadatenqualität, bei Bedarf Anlage oder Optimierung von deskriptiven Metadaten
- Transformation der Sammlung in ein offenes maschinenlesbares Datenformat und Distribution des Formates über eine offene Schnittstelle
- Prüfung der vergebenen Lizenz und ggfs. Neulizenzierung unter einer freien Lizenz
- Nachweis der Sammlung und ihrer Inhalte in lokalen und externen Nachweissystemen, dabei Prüfung, ob eine Adressierung über *Persistent Identifier* umsetzbar ist
- Analyse der *Usability* der Präsentationsschicht der Sammlung
- Dauerhafte Sicherung der Sammlung über ein Langzeitarchivierungssystem
- Analyse, ob eine Migration bzw. der Erhalt von Kontextinformationen notwendig ist

Nach der Umsetzung der genannten Punkte wäre die Sammlung auf einem Stand, der es erlauben würde, die Sammlung in die institutionelle *Data Curation* aufzunehmen, in welcher auch neue Sammlungen integriert sind (Neuroth, 2013, S. 51). Die Sammlung wäre somit Teil des *Data Life Cycle* und würde keinen erneuten ressourcenintensiven einmaligen Aufbereitungsprozess mehr benötigen, sondern idealerweise einem permanenten Monitoring unterliegen. Die Sammlung würde nach dieser Datenpflege auch zur Aggregation mit anderen Sammlungen zur Verfügung stehen und somit die wichtigen Punkte der sammlungsübergreifenden Homogenität und Transformationsfähigkeit (Stäcker, 2019, S. 5) ebenso erfüllen, wie sie einen Mehrwert für die Wissenschaft im Sinne von *data reuse* und *added value* darstellen würde (Cragin, 2007).

Um diese Ziele zu erreichen und die damit verbundenen Vorteile dauerhaft aufrecht zu erhalten, bedarf es für die Sammlungen, unabhängig von Inhalt, Typ, Umfang oder Nutzungsfrequenz eines aktiven und aufwändigen Datenmanagements und einer Datenpflege. Hinzu kommt die für die Durchführung der genannten Punkte benötigte Hard- und Software, die im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande angesprochen wurde. Auch müssen finanzielle und personelle Ressourcen von den Bibliotheken bereitgestellt werden, die jedoch in ihrem Umfang von den Umsetzungsvarianten und dem Handlungsrahmen einer *Data Curation* abhängig sind. Im Folgenden werden aus den bisher festgestellten Anforderungen an eine *Data Curation* auf Sammlungsebene institutionelle Rahmenbedingungen und Umsetzungsvarianten an Bibliotheken vorgestellt, die zwar unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber dennoch miteinander kombinierbar sind. Die Varianten sind sowohl für eine dauerhafte Datenpflege wie auch für die Aktualisierung von älteren Sammlungen geeignet.

6.1 Rahmenbedingungen von *Data Curation* an wissenschaftlichen Bibliotheken

Die aufgezeigte Relevanz von digitalen Sammlungen als Infrastrukturen für die Forschung erfordern, dass Bibliotheken ihre digitalen Sammlungen als Teil ihres Bestandes betrachten müssen. Dies bedingt die Etablierung nachhaltiger und dauerhafter Organisationsstrukturen, Arbeitsabläufe und Geschäftsgänge sowie ein mit den benötigten personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattetes digitales Servicekonzept, um die Qualität der digitalen Angebote und die Nutzerakzeptanz auf einem adäquaten Niveau bereitzustellen (Kempf, 2015). Es bedarf daher analog zu den Sammlungsverantwortlichen der physischen Sammlungen entsprechender personeller Verantwortlichkeiten für die digitalen Sammlungen (Teparek, 2018). Zu einer digitalen Sammlung gehören daher nicht nur Daten und technische Dienste, sondern ebenso die Sammlungsbetreuung (Saravevic, 2000, S. 362 f.). Dieser Zusammenhang manifestiert sich im Bereich der digitalen Bestandspflege in den Konzepten von *Digital Curation* und *Data Stewardship* (Daigle, 2012, S. 94 f.). Dabei müssen zwei Phänomene berücksichtigt werden: Zum einen bedarf es allgemeiner Kenntnisse der Standards und Techniken auf Daten- und Erschließungsebene und zum anderen

domänenspezifischen Wissens für die Modellierung und Optimierung der jeweiligen Sammlungsinhalte. Eine solche Kombination kann nur die Bibliothek selbst bedienen. Andere Akteure wie z. B. Daten- oder Rechenzentren können unterstützend und beratend wirken, aber die Verantwortung für die digitale Bestandspflege liegt bei den Bibliotheken als sammlungs- bzw. datenhaltender Einrichtung. Die genaue Ausgestaltung hängt von unterschiedlichen Voraussetzungen, nicht zuletzt von den institutionellen Rahmenbedingungen ab; aber dass ein Ausbleiben von Datenmanagement und Datenpflege zu einem schleichenden wissenschaftlichen Wertverlust der Sammlung führt, wurde anhand der Beispiele in den vorigen Ausführungen gezeigt. Die Folgen einer ausbleibenden *Data Curation* sind dabei so schwerwiegend, dass der Begriff der wissenschaftlichen digitalen Sammlung nur auf Sammlungen bezogen werden sollte, die einer professionellen Betreuung unterliegen. Zwar kann eine Aufbereitung älterer Sammlungen auch in einer ad-hoc-Aktivität umgesetzt werden, jedoch würden sich die gleichen Probleme nach einer gewissen Zeit unter veränderten technischen Bedingungen erneut einstellen. Daher ist auch für die *Data Curation* von digitalen Sammlungen die Etablierung von nachhaltigen Strukturen unerlässlich.

Die Ziele der *Data Curation* können dabei in bestimmten Umfang skaliert werden, so könnte z. B. für CAMENA die Angabe der GND-Nummer nur für die Autorinnen und Autoren der Texte angegeben werden und nicht auch für die im Text erwähnten Personen. Falls sich eine Lizenzvergabe als zu schwierige Aufgabe darstellt, wäre auch die Angabe einer Kontaktadresse für Lizenzfragen eine mögliche und vom Aufwand her sehr überschaubare Verbesserung. Daher ist es wichtig, dass vor Beginn der Maßnahmen die Ziele der *Data Curation* definiert werden und dass diese Ziele strategisch abgestimmt sind, um zumindest innerhalb einer Einrichtung ein gemeinsames Vorgehen zu erreichen. Die Richtlinien für die *Data Curation* sollten in einem festen Turnus geprüft und ggfs. modifiziert werden. Bei CAMENA und der vdlb sollten z. B. als obligatorische Maßnahmen eine Anreicherung der Metadaten sowie die Bereitstellung der Daten über eine offene Schnittstelle im Zuge einer *Data Curation* umgesetzt werden. Bei den Helmstedter Vorlesungsverzeichnissen kämen noch die Anlage einer Dokumentation für das Datenmodell und die Erschließungsrichtlinien hinzu. Auch sollte die Sammlung für die bessere Weiterverarbeitung in ein strukturiertes Datenformat migriert und bereitgestellt werden. Sofern diese Maßnahmen erfolgt sind,

stellen weiterführende Schritte, wie z. B. die Integration in ein Suchsystem, deutlich kleinere Herausforderungen dar. Da die Aufgaben überschaubar sind und sich vor allem auf die Datenebene beziehen und damit in den Kernbereich von Bibliotheken fallen, erscheint es als wahrscheinlich, dass viele Bibliotheken für ihre digitalen Sammlungen eine *Data Curation* fachlich selbst umsetzen könnten.

In der praktischen Durchführung stoßen solche Aufgaben aber schnell an Grenzen, da Bibliotheken zunehmend mit dem Dilemma wachsender Aufgaben und knapper werdender Ressourcen zurecht kommen müssen. Das Problem bei der *Data Curation* besteht darin, dass sie erhaltend wirkt, aber keine neuen Angebote schafft, sondern höchstens bestehende erweitert. Daher fällt es schwerer, hierfür Ressourcen aufzubringen oder die Umwidmung von Ressourcen zu legitimieren. Einen möglichen Weg hat David Lewis skizziert, der aufgrund des dynamischen Wachstums der *Open-Access*-Publikationen zunehmend weniger Ressourcenbedarf in der Beschaffung oder Lizenzierung von elektronischer Literatur sieht und dagegen die frei werdenden Ressourcen für mehr Aufwand in der „digitalen Bestandspflege“ (Lewis, 2007, S. 426) umwidmen würde. Dafür bedarf es der neuen bibliothekarischen Profile mit einem Schwerpunkt auf digitalen Arbeitsbereichen. Mittlerweile etablieren sich diese Stellenprofile auch im Zuge des Forschungsdatenmanagements an immer mehr Bibliotheken, was von ihrem Mehrwert zeugt. Auch die bibliothekswissenschaftliche Literatur kommt zu einem positiven Urteil (Fühles-Ubach, 2012, S. 348 f.; Pampel et al., 2010) und verdeutlicht somit die Verpflichtung für die Bibliothek, die sich aus der Digitalisierung und dem digitalen Dienstleistungsportfolio ergeben. Insgesamt sollte jede digitale Sammlungen besitzende Bibliothek den Bereich der *Data Curation* als Daueraufgabe ansehen.

6.2 Die Option der Aussonderung als Teil der *Data Curation*

Die Skalierbarkeit von *Data Curation*-Maßnahmen lässt sich auch hinsichtlich der Auswahl der zu erhaltenden Informationen der Sammlungen umsetzen. In diesem Zusammenhang sollte generell über den Aspekt der digitalen Aussonderung von Informationen nachgedacht werden: Zunächst muss die Frage beantwortet werden, ob die Sammlung mit vertretbarem

Aufwand einer *Data Curation* unterzogen werden kann. Die Alternative wäre, die Sammlung im gegenwärtigen Zustand zu belassen und keine Maßnahmen zu ergreifen. Aktuell ist noch offen, wie realistisch und langlebig ein solches Szenario wäre, aber angesichts der ausbleibenden *Data Curation* für viele der seit längerer Zeit bestehenden Sammlungen erscheint es als ein nicht gänzlich unwahrscheinliches Szenario. Im Falle einer teilweisen Überarbeitung stellt sich die Frage, welche der Inhalte einer *Data Curation* unterzogen werden sollen und welche Bestandteile trotz bestehender Schwachstellen davon ausgenommen werden können. Dies ist vor allem eine Frage von Aufwand und Ertrag unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen, der Nutzungsfrequenz sowie des wissenschaftlichen Wertes (Wissenschaftsrat, 2011, S. 35). Generell sollte nicht der Fehler gemacht werden, eine Aussonderung als Tabu zu begreifen und nicht über die Relevanz einzelner Komponenten der Sammlung nachzudenken. Dies betrifft vor allem den Bereich der Präsentationsschicht sowie der Kontextinformationen und weniger den der inhaltlichen Datenebene. Das erwähnte Beispiel der vdlb-Webseite demonstriert die Realität eines solchen Vorgangs, auch mehrten sich im Zuge des Diskurses um das Forschungsdatenmanagement Meinungen, die darauf hinweisen, dass eine Auswahl im Kontext der Publikation von Forschungsdaten notwendig sei, weil schon alleine aufgrund des Aufwandes nicht alles langfristig gespeichert werden könne (Oßwald et al., 2013, S. 12; Rümpel, 2010, S. 28).

Jedoch sollte die Aussonderung nicht im Sinne einer Löschung verstanden werden, vielmehr geht es um eine Ausgliederung von im Vergleich zu anderen Bestandteilen der Sammlung weniger relevanten, nachgefragten Inhalten. Da Speicherkapazität weder ökonomisch noch technisch eine Hürde darstellt, sollten die ausgesonderten Inhalte weiterhin aufbewahrt bzw. Vorkehrungen getroffen werden, damit die Darstellbarkeit und somit Interpretierbarkeit auch zu einem späteren Zeitpunkt auf Anfrage gegeben ist. Umsetzbar wäre ein solches Szenario über eine Langzeitarchivierung der Internetressourcen, welche die vollständigen Funktionalitäten der Ressource mitspeichert. Weniger ambitioniert wäre die Erstellung von Snapshots in der *Waybackmachine* des Internetarchive oder indem die Bibliothek über die zentralen Nachweissysteme die Aussonderung dokumentiert und auf Anfrage die alten Inhalte bereitstellt. Dabei sollte man Aussonderung als eine Änderung des Zugriffs begreifen: Anstatt über einen unmittelbaren Zugriff via Internet auf eine Online-

Präsenz erfolgt der Zugriff als Bereitstellung auf Anfrage von Seiten der Bibliothek. Dabei müsste der Nutzende allerdings veraltete Dateiformate und evtl. eine eingeschränkte Benutzung in Kauf nehmen. Aussonderung spielt daher zu Unrecht aktuell eine untergeordnete Rolle im Bereich der *Data Curation*. Die Auswahl der Aussonderung kann nur im Rahmen der *Data Stewardship* der Bibliothek erfolgen und sollte ein fester Bestandteil in der Planung der *Data Curation* darstellen.

6.3 *Data Curation* als kooperative Aufgabe

Die Aufgaben einer *Data Curation* für ältere Sammlungen sind, wie gezeigt wurde, sehr umfangreich und benötigen vielfältige Kompetenzen. Selbst wenn Bibliotheken die *Data Curation* als Daueraufgabe auffassen und entsprechende Geschäftsgänge einrichten, ist es doch fraglich, ob alle in dieser Arbeit besprochenen Bereiche innerhalb einer einzigen Bibliothek umgesetzt werden können. Im Sinne der *Data Ownership* sollte die Verantwortung für die *Data Curation* und die Koordination der Maßnahmen durch die Bibliothek erfolgen, was aber nicht bedeutet, dass eine *Data Curation* nicht als kooperative Aufgabe durchgeführt werden kann. Gerade die sich durch den *digital turn* ergebenden neuen Aufgabenfelder bieten die Möglichkeit der Arbeitsteilung und Kooperation. Dabei sollten die digitalen Sammlungen als Bestandteil eines Netzwerks angesehen werden, welches seinen Mehrwert im gegenseitigen Teilen und in der Bereitstellung von Services sowie Relevanz einzelner Komponenten der Sammlung nachzudenken Daten für die (Nach)nutzung entfaltet (Knoche, 2017, S. 43 f.). In diesem Sinne sollten die digitalen Sammlungen eher als Chance für eine engere Zusammenarbeit denn als Wettbewerbsvorteil um Nutzungszahlen oder wissenschaftliche Reputation gesehen werden. So könnten Bibliotheken, welche im Bereich der *Data Curation* oder des Forschungsdatenmanagements personell und fachlich gut aufgestellt sind, Beratungen und Dienstleistungen für kleinere Bibliotheken anbieten. Für spezielle Bereiche der *Data Curation* könnten existierende Angebote genutzt werden, wie z. B. für den Bereich der Suche und des Nachweises der Sammlungen die Deutsche Digitale Bibliothek oder Europeana, deren Plattformen einheitliche Suchoberflächen bieten (Oltersdorf et al., 2016, S. 183). Dabei sollten die Bibliotheken vor allem nach Kooperationspartnern suchen, die den Prozess der *Data Curation* auf der technischen Ebene

unterstützen können und, anstatt eigene Tools für die *Data Curation* zu entwickeln, bestehende Angebote nachnutzen. Durch dieses Vorgehen könnten Entwicklungsgemeinschaften entstehen, bei denen die Bibliotheken *Usecases* und vor allem Daten liefern, während die Partner die Software anhand dieser Beispiele weiterentwickeln. Der Vorteil für die Bibliotheken bestünde in einer Verringerung des zu veranschlagenden Zeitaufwands, indem möglichst viele Prozesse durch Softwareeinsatz automatisiert würden und der manuelle Einsatz auf die intellektuelle Anreicherung etwa der Metadaten konzentriert würde (Puhl et al., 2015, S. 30). Ziel der manuellen Arbeiten sollte dabei sein, dass die Daten in einen Zustand gebracht werden, der die zukünftige maschinelle Verarbeitung ermöglicht.

Als Kooperationspartner, welche eine *Data Curation* auf Sammlungsebene technisch unterstützen könnten und auch entsprechende Angebote machen, wären Datenzentren (Sahle und Kronenwett, 2013; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2017), digitale Forschungsinfrastrukturen wie DARIAH-DE oder perspektivisch die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zu nennen. Für fachspezifische Sammlungen kämen auch die Fachinformationsdienste in Betracht (AG Fachinformationsdienste, 2018). Die Arbeitsteilung der *Data Curation*-Maßnahmen sollte über entsprechende vertragliche Vereinbarung dauerhaft abgesichert werden, indem die genauen Arbeitsbereiche und Ziele definiert werden (Daigle, 2012, S. 99). Ein paradigmatisches Beispiel für eine solche Kooperation stellt die Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsverbund MWW und DARIAH-DE im Kontext der Datenföderationsarchitektur dar (Steyer und Gradl, 2019). Die Datenföderationsarchitektur wird vom Forschungsverbund für das Zusammenführen der unterschiedlichen digitalen Sammlungen der beteiligten Einrichtung, die Umsetzung einer sammlungsübergreifenden Suche auf Einzeldatensatzebene sowie die Bereitstellung der Datensätze zum Download und zur Nachnutzung der Daten im Virtuellen Forschungsraum des Verbundes verwendet. Zwar ist die Datenföderationsarchitektur kein genuines *Data Curation Framework*, aber durch ihr Ziel, heterogene Datensammlungen zu homogenisieren und sie mit anderen Sammlungen in interoperabler Form in einer gemeinsamen Suche anzubieten, steht sie in dieser Studie stellvertretend für den Einsatz von digitalen Services zur semiautomatischen Unterstützung von *Data Curation*-Prozessen (Gradl et al., 2015). Die

Datenföderationsarchitektur setzt sich aus den Komponenten der *Collection Registry*, der *Data Modelling Environment* und der *Generic Search* zusammen.

Abb. 4.: Darstellung der Bestandteile der Datenföderationsarchitektur. Darstellung von Tobias Gradl, 2018. CC BY-SA 3.0.

In der *Collection Registry* werden die Sammlungen in ihren inhaltlichen, administrativen und technischen Eigenschaften beschrieben und kategorisiert. Dabei können auch gezielt Zusammenhänge zwischen einzelnen Sammlungen abgebildet werden. Zentral ist dabei die Information, wie auf die Datensätze der Sammlung zugegriffen werden kann. Auf Basis dieses Zugriffs werden die Datenmodelle der Sammlung in die *Data Modelling Environment* integriert und können dort angereicht und aufeinander gemappt werden. So mappt der Forschungsverbund MWW alle Sammlungen auf einen einheitlichen Metadatenstandard, der eigens für die Homogenisierung der Sammlungen entwickelt worden ist (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019d). Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Formates werden die Sammlungen in einer den aktuellen Ansprüchen an Suchsysteme und *Usability* entsprechenden Suche angeboten und über eine offene Schnittstelle zur Nachnutzung bereitgestellt (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019a). Im Zuge des Mappings auf einen gemeinsamen Metadatenstandard müssen die Sammlungen auch mit Informationen angereichert werden, damit sie ein ausreichendes Level für die benötigte Interoperabilität erreichen. Dafür wurden u. a. die Datumsangaben innerhalb der *Data*

Modelling Environment vereinheitlicht und die Metadaten mit zusätzlichen Informationen ergänzt, wie z. B. der Lizenzangabe, dem technischen Format, der Sprache, der Einordnung in eine Sammlungskategorie sowie GND-Nachweisen (Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel, 2019d). Durch dieses Verfahren werden die Datenmodelle deutlich umfangreicher als die gelieferten Originaldaten und dementsprechend bietet auch die sammlungsübergreifende Suche mehr Recherchemöglichkeiten, als es z. B. das originäre Helmstedtportal für die lateinischen Vorlesungsverzeichnisse bereitstellt. Auch können innerhalb der Datenföderationsarchitektur die Sammlungen auf generische Datenmodelle (DC, MODS, EAD) gemappt werden, so dass hier eine Konkordanz der projektspezifischen zu standardisierten und generischen Datenmodellen möglich ist. Jedoch können die Kontextinformationen der Sammlungen nicht in die sammlungsübergreifende Suche integriert werden, da sie nicht Teil des Datenmodells sind. Die datenbesitzende Einreichung sollte daher entweder die angereicherten Daten in die originäre Sammlungsportale zurückspielen oder sogar überlegen, ausschließlich die sammlungsübergreifende Suche im Sinne einer Aussonderung zu verwenden. Da die Datenföderationsarchitektur auch für Volltextsammlungen ausgelegt ist, wäre es auch möglich, die Daten der vdlb oder von CAMENA zu integrieren und die *Data Curation* zumindest für die Bereiche der Anreicherung und der Suche in diesem Framework sammlungsübergreifend durchzuführen. Das gleiche Prinzip könnte für die Bereitstellung der Datensätze über Schnittstellen angewendet werden, hier bietet z. B. die Herzog August Bibliothek mit einem *Static Repository Gateway* die Möglichkeit, abgeschlossene Sammlungen unabhängig von ihrem Speicherort über einen zentralen Zugang zu erreichen (Lagoze et al., 2004; Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, o. D.b).

Für die Bereiche der Archivierung sowie der Entwicklung und des Betriebs von neuen forschungsnahen Services für digitale Sammlungen könnte die geplante Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), die kooperativ von verschiedenen Partnern aus Wissenschaft, Fachgemeinschaften und Infrastruktureinrichtungen getragen werden soll, eine wesentliche Rolle spielen. Auch könnten gemeinsame Qualitätsstandards und Qualitätssicherungsverfahren über die NFDI umgesetzt werden, um so dem Fehlen einer strategischen Sammlungserstellung und -pflege zu begegnen. Für die älteren Sammlungen an Bibliotheken würden sich durch die NFDI Vorteile auf mehreren Ebenen ergeben: Zum

einen wäre eine kooperative *Data Curation* denkbar, in welcher Bibliotheken mit Datenzentren oder anderen Partnern gemeinsam Services und Standards für sammlungsbezogene *Data Curation* entwickeln und anwenden. Ein Ziel wäre dabei, möglichst viele Prozesse der *Data Curation* zu automatisieren. Zum anderen könnten aber auch abgestimmte Verfahren über die NFDI koordiniert werden, mit denen Alterungsprozessen von Sammlungen in Zukunft rechtzeitig begegnet werden könnte und eine Situation, wie sie aktuell für viele der älteren Sammlungen vorliegt, verhindert werden könnte.

Wie gezeigt, gibt es aktuell verschiedene Möglichkeiten und Angebote für ein kooperatives Vorgehen im Bereich der *Data Curation*. Diese sollten von Bibliotheken mehr genutzt und auch stärker als Leistung für die Forschung beworben werden. Auf dieser Basis erscheint eine *Data Curation* auch für die älteren Sammlungen als realistisches Szenario.

7 Zusammenfassung: Erfolgskriterien von Maßnahmen der *Data Curation* für ältere Sammlungen

Eine kombinierte Perspektive auf die identifizierten Alterungsprozesse von digitalen Sammlungen und den skizzierten Umsetzungsvarianten lässt zusammenfassend den Schluss zu, dass mit *Data Curation*-Maßnahmen eine Behebung der Schwachstellen und eine Optimierung der Sammlungen auf der Datenebene sowie in den angebotenen Funktionalitäten möglich ist. Grundsätzlich haben Bibliotheken zwar bei der Konzeption und Erstellung von digitalen Sammlungen in der Vergangenheit häufig nicht ausreichend die Aspekte der Nachnutzung und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Aber die gewählten Umsetzungsformen der Sammlungen wurden, nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Fachkompetenzen im Bereich der Datenformate und Suchtechnologien, trotzdem so ausgewählt, dass die Sammlungen entgegen den dynamischen technischen Entwicklungen noch heute verfügbar sind und eine *Data Curation* zwar aufwändig aber nicht unmöglich ist. So können die ausgewählten Referenzsammlungen alle mit einem unterschiedlich hohen Aufwand auf das aktuelle Niveau von digitalen Sammlungen überführt werden. Dabei ist der

Aufwand bei den CAMENA-Texten sicherlich am geringsten, während er bei den lateinischen Vorlesungsverzeichnissen am höchsten ist. Dabei stellt die Metadatenqualität einen signifikanten Faktor dar, an dem sich Alterungsprozesse identifizieren lassen. Selbst wenn Metadaten bei älteren Sammlungen vorhanden sind, so fehlen doch relevante Informationen sowie die Verwendung von Normdaten. Hierbei spielt vor allem eine Rolle, dass bei der Erstellung der älteren digitalen Sammlungen eine domänenspezifische Modellierung üblich war, wobei die Aspekte der Homogenisierung und Vernetzung mit anderen Sammlungen vernachlässigt wurden. Dies schlägt sich in der häufigen Erstellung eigener Datenmodelle nieder, sodass die Überführung der projektspezifischen Datenmodelle in standardisierte und damit auch generische Datenmodelle ein wesentlicher Arbeitsschritt der *Data Curation* ist. Die Kombination von generischen Datenmodellen, Metadatenoptimierung sowie die Anreicherung mit Normdaten bilden die Grundlagen für die weiteren Prozesse in den Bereichen des Nachweises und der Nachnutzung der Sammlungen. Ergo ist also eine verbesserte Nutzbarkeit der Sammlung abhängig von der zur Verfügung gestellten (Meta)datenqualität. Nur so können die Daten über standardisierte und maschinenlesbare Schnittstellen in gemeinsamen Formaten zur Verfügung gestellt und disziplinübergreifend genutzt werden. Dieser Faktor des *Fair Use* von Sammlungen erscheint wichtiger als die Überarbeitung der Präsentationsschicht, da durch die Nachnutzbarkeit die Sammlungen auch in andere Forschungsinfrastrukturen integriert werden können (Klaffki et al., 2018, S. 24).

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die Überführung der *Data Curation* in dauerhafte Geschäftsgänge und damit verbunden der Beschluss strategischer Entscheidungen im Kontext der digitalen Sammlungen, wie z. B. die Festlegung der Lizenzen, die Frage der Integration in übergreifende (Sammlungs)portale oder die Bedeutung der Präsentationsoberfläche. Dahinter steht auch die Frage, welche Bedeutung der digitalen Sammlung im Verhältnis zu den anderen Informationsressourcen der Bibliothek zukommt und welche personellen und infrastrukturellen Ressourcen für die *Data Curation* bereitgestellt werden können. Nur auf dieser Basis können die notwendigen *Data Curation Profiles* erstellt werden, ohne welche die Durchführung einer mehrere Bereiche umfassende Datenkuration, wie sie vor allem bei älteren Sammlungen vorkommt, nicht durchgeführt werden kann (Daigle, 2012, S. 103). Für den Bereich der praktischen Durchführung der *Data*

Curation sollte die sammlungsführende Bibliothek ein Portfolio an unterstützenden Services und Tools aufbauen, welche die Prozesse soweit möglich automatisieren und den manuellen Aufwand minimieren. Hierbei spielen Kooperationen mit Anbietern und Entwicklern von digitalen Werkzeugen eine wesentliche Rolle als Erfolgskriterium.

Da eine *Data Curation* eine Änderung des Status der Sammlung im Vergleich zu ihrem Ausgangszustand bewirkt, sollte vor und nach der *Data Curation* in regelmäßigen Abständen eine Überprüfung der Leistungsbilanz der Sammlung vorgenommen werden (Wissenschaftlicher Beirat der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätsammlungen in Deutschland, 2016, S. 7). Es ist anzunehmen, dass aus der mit der *Data Curation* entstandenen besseren Nutzbarkeit und Vernetzung der Sammlung auch in eine höhere Nutzungsfrequenz resultiert. Jedoch ist diese Nutzungsfrequenz, abgesehen von den nur bedingt aussagekräftigen Zugriffszahlen, schwer zu messen (Ross et al., 2011, S. 90). Von den Nutzerzahlen lässt sich auch nicht auf den wissenschaftlichen Wert einer Sammlung schließen. Aussagekräftige Werte würden dagegen die Zitationsanzahl der Sammlung in Publikationen, die Verwendung der Sammlung in der Lehre oder in Ausstellungen liefern. Die Einschätzung von Saracevic aus dem Jahr 2000, dass digitale Bibliotheken und Sammlungen noch nicht ausreichend evaluiert werden, hat heute zwar nur noch eingeschränkt Gültigkeit (Saracevic, 2000, S. 351). Im Zuge der Forschungsdatendebatte existieren z. B. mit den FAIR-Prinzipien Richtlinien für die Selbstevaluierung der Sammlungen (Kraft, 2017). Auch kann ein Anstieg an e-journals attestiert werden, welche sich der Rezension von Datensammlungen oder Tools widmen (Henny-Krahmer et al., 2017). Gerade diese Rezensionen können dazu beitragen, *Data Curation*-Maßnahmen zu legitimieren und auch zu standardisieren.

8. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat zum einen vielfältige Symptome von technischen Alterungsprozessen und deren Auswirkungen auf ältere digitale Sammlungen nachgewiesen. Zum anderen konnten im Rahmen der Arbeit Maßnahmen und damit in Zusammenhang

stehende Verfahren aufgezeigt werden, mit welchen den Folgen der identifizierten Alterungsprozessen begegnet werden kann. Dabei konnte belegt werden, dass eine nachträgliche *Data Curation* von älteren Sammlungen auch mit den begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der wissenschaftlichen Bibliotheken grundsätzlich möglich ist. Jedoch zeigten die angeführten Fallbeispiele die existierende Heterogenität der Sammlungen auf– die Ausgestaltung der *Data Curation* stellt demgemäß auch stets eine vom Zustand der jeweiligen Sammlung und den vorhandenen Mitteln abhängige Einzelfallentscheidung dar. Aufgrund des Ergebnisses der Arbeit scheint eine zeitnahe Statusbestimmung von Seiten der wissenschaftlichen Bibliotheken für ihre älteren Sammlung eine *conditio sine qua non* zu sein, um die Nutzbarkeit und wissenschaftliche Relevanz ihrer Sammlung zu erhalten. Der Zeitpunkt dafür erscheint günstig, kann doch auf etablierte konzeptionelle Modelle aus dem Bereich des Forschungsdatenmanagements, wie dem *Data Lifecycle* oder den FAIR-Prinzipien ebenso zurückgegriffen werden wie auf bestehende Services und Tools, welche *Data Curation*-Prozesse durch automatisierte Verfahren unterstützen können. Auch die zunehmende Etablierung neuer beruflicher Profile, wie dem *Data Librarian*, kann in diesem Kontext eingebracht werden. Bibliotheken sollten der gestiegenen Bedeutung digitaler Sammlungen daher in Form von erhöhter Ressourcenzuwendung Rechnung tragen.

Die Arbeit zeigte aber auch, wie grundlegend eine Definition und Verständigung auf eine gemeinsamen Terminologie ist, um sich über *Data Curation*-Verfahren institutionsübergreifend zu verständigen und zu kooperieren. Dabei kommt dem Begriff der digitalen Sammlung eine zentrale Bedeutung zu, denn über die Festlegung des Begriffs werden auch zentrale Merkmale bestimmt, die im Bereich der *Data Curation* berücksichtigt werden müssen. Solange aber alleine im bibliothekarischen Bereich über die digitale Sammlung per se oder eine Kategorisierung von Sammlungstypen keine Verständigung erreicht ist, wird auch eine abgestimmte und standardisierte Sammlungserstellung und -pflege, welche auch andere Bereiche als die reine Retrodigitalisierung umfasst, nur schwer umsetzbar sein. Ebenso ist die Entwicklung von generischen Richtlinien für eine *Data Curation* von digitalen Sammlungen nur bedingt möglich. Hier wäre es notwendig, den Begriff und die Ziele der *Data Curation* sowie die dazu gehörenden Bereiche im Kontext der digitalen Sammlungen enger, als es aktuell geschieht, zu definieren, um darauf aufbauend

die sammlungsbezogene *Data Curation* als dauerhaften Prozess in Bibliotheken umzusetzen (Daigle, 2012, S. 103) .

Die Analyse der Sammlungen zeigte Schwachstellen in unterschiedlichen Rubriken auf, die jedoch nicht nur auf die technische Weiterentwicklung unmittelbar zurückzuführen sind. Gerade bei den Metadaten der Sammlungen äußerten sich die Alterungsprozesse in dem heutigen erweiterten Bewusstsein für die Notwendigkeit, mehr Informationen in den Metadaten festzuhalten und die Angaben auch stärker zu standardisieren. Auch resultierten viele der entstandenen Schwachpunkte aus dem Entstehungskontext der digitalen Sammlungen als Einzelprojekte, bei denen den Aspekten der Interoperabilität und Nachnutzung wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die daraus entstandenen Sammlungen bergen mittlerweile die Gefahr als Datensilo mit geringer Nutzungsfrequenz ein wissenschaftliches Schattendasein zu fristen, obwohl ihre Inhalte für einen weitaus größeren Nutzungskreis von Interesse sein könnte. Wie Greenberg bereits 1998 formuliert, werden Informationsressourcen, die nicht mehr über aktuelle Zugriffsmöglichkeiten zugänglich sind, als nicht mehr zeitgemäß bewertet, auch wenn sie von ihren Inhalten nichts an wissenschaftlicher Relevanz eingebüßt haben (Greenberg, 1998, S. 55). Daher spielt die Verfügbarmachung über offene Schnittstellen in strukturierten und standardisierten Datenformaten eine entscheidende Rolle bei einer nachträglichen *Data Curation*. Mit den aufgezeigten Maßnahmen und Umsetzungsvarianten können die Schwachpunkte beseitigt und die Sammlungen in adäquater Form der Forschung bereitgestellt werden. Inwieweit sich die Aufwertung der Sammlungen für die Bibliotheken lohnt, wird sich erst in Zukunft zeigen, allerdings erscheint sie, wenn man nicht auf eine Aussonderung der Sammlungen zurückgreifen möchte, alternativlos zu sein (Jahnke, 2012, S. 4).

Der Erfolg von *Data Curation*-Maßnahmen ist nicht alleine auf Ebene der Sammlung zu messen, sondern muss vielmehr auch die Umsetzung von dauerhaften Prozessen und Kooperationen im Bereich der *Data Curation* umfassen. Eine ad-hoc durchgeführte *Data Curation* kann daher auf Ebene der Sammlung lediglich kurzfristig erfolgreich sein, sie nutzt die Potentiale der Einbettung in eine strategische Ausrichtung jedoch nicht aus. Unabhängig vom Aufwand sollte eine *Data Curation* daher in die strategische Ausrichtung der sammlungsbesitzenden Einrichtungen integriert werden. Damit verbunden muss auch eine Vorstellung entstehen, welche praktischen Vorteile das oft postulierte, aber bisher nicht

umgesetzte, interoperable Netzwerk von Sammlungen mit sich bringt und was digitale Sammlungen als Strukturen zusammenhält und ausmacht. Denn was die Bibliotheken im Bereich des Digitalen als Alleinstellungsmerkmal aufweisen, ist nicht ihr Informationsvolumen, sondern die nachhaltige Bereitstellung von Wissensressourcen in hoher Qualität (Strohschneider, 2010). In diesem Kontext kommt den digitalen Sammlungen eine große Bedeutung für die Zukunft der wissenschaftlichen Bibliotheken zu (Kempf, 2014, S. 365) – in diesem Sinne ist die *Data Curation* als sehr zukunftssträchtige Aufgabe zu verstehen, stellen doch gerade die älteren Sammlungen die ersten und somit paradigmatischen Beispiele für das Wirken von Alterungsprozessen und ihrer Kuratierung dar. Wenn das von Terry Kuny befürchtete 'digital dark age' (Kuny 1997) für digitale Sammlungen verhindert werden soll, müssen Bibliotheken den digitalen Sammlungen dieselbe, wenn nicht sogar mehr Aufmerksamkeit widmen, wie es bei den physischen Sammlungen der Fall ist (Daigle, 2012, S. 93). Nur wenn es gelingt die digitalen Sammlungen, welche über Jahre hinweg aufgebaut worden sind, auf Dauer gebrauchsfähig zu halten und sie somit „wissenschaftlichen am Leben“ zu erhalten, können digitale Sammlungen auch in Zukunft das ihnen heute schon zugeschriebene Potential entfalten.

Abkürzungsverzeichnis

CIDOC-CRM	CIDOC Conceptual Reference Model
CLARIN	Common Language Resources and Technology Infrastructure
CLIR	Council on Library and Information Resources
DARIAH-DE	Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
DC	Dublin Core
DDC	Dewey Decimal Classification
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DGI	Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen
DNB	Deutsche Nationalbibliothek
DTA	Deutsches Textarchiv
EAD	Encoded Archival Description
FRBR	Functional Requirements for Bibliographic Records
GND	Gemeinsame Normdatei
HAB	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
ICA	International Communication Association
ICOM	International Council of Museums
IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
LCC	Library of Congress Classification
MODS	Metadata Object Description Schema
NER	Named-entity recognition
NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
OAI-PMH	Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
PI	Persistent Identifier
SUB	Staats- und Universitätsbibliothek
TEI	Text Encoding Initiative
TGN	Getty Thesaurus of Geographic Names
VD17	Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts
VDB	Verein Deutscher Bibliothekare
vdIb	Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek
VRA	Visual Resources Association
WDB	Wolfenbütteler Digitale Bibliothek

Abbildungsverzeichnis

Abb 1.: Datenlebenszyklus nach dem UK Data Archive in der Darstellung von forschungsdaten.info. [online] URL: <https://www.forschungsdaten.info/themen/planen-und-strukturieren/datenlebenszyklus/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Abb. 2: Screenshot der lateinischen Vorlesungsverzeichnisse der Universität Helmstedt mit Anzeige der Kategorien. [online] URL: <http://uni-helmstedt.hab.de/index.php?cPage=3&sPage=vlat> (Abruf: 10. Mai 2019).

Abb. 3.: Visualisierung der Druckorte der im historischen Bücherverzeichnis von Benedikt Bahnsen aufgeführten Bücher im DARIAH-DE Geobrowser. [online] URL: <https://geobrowser.de.dariah.eu/?csv1=http://geobrowser.de.dariah.eu/storage/689205¤tStatus=mapChanged=Historical+map+of+1650> (Abruf: 10. Mai 2019).

Abb. 4.: Darstellung der Bestandteile der Datenförderationsarchitektur. Darstellung von Tobias Gradl, 2018. CC BY-SA 3.0.

Literaturverzeichnis

AG Fachinformationsdienste (2018) *Gemeinsame Stellungnahme der FID leitenden Einrichtungen und der AG Fachinformationsdienste (AG FID) zur Einbindung von Fachinformationsdiensten in den Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur*. [online] URL: https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/images/a/a1/AG_FID_zu_NFDI.pdf (Abruf: 10. Mai 2019).

Altenhöner, R. (2012) Digitale Langzeitarchivierung, in Konrad Umlauf & Stephan Gradmann (Hgg.) *Handbuch Bibliothek. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven*. Stuttgart: Metzler. S. 173–186.

Anderson, R. (2011) Collections 2021: the future of the library collection is not a collection. *Serials*. 24 (3), S. 211–215. [online] URL: <http://doi.org/10.1629/24211> (Abruf: 10. Mai 2019).

Beyer, H. et al. (2017) Bibliotheken im Buch: Die Erschließung von privaten Büchersammlungen der Frühneuzeit über Auktionskataloge, in Hannah Busch et al. (Hgg.) *Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter 4 – Codicology and Palaeography in the Digital Age 4*. Norderstedt: Books on Demand, S. 43–70. [online] URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-77742> (Abruf: 10. Mai 2019).

Borgman, C. L. (1999) What are digital libraries? Competing visions. *Information Processing & Management*. 35 (3). [online] URL: <https://works.bepress.com/borgman/204/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Borgman, C. L. (2015) *Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Bruce, T. R. & Hillmann, D. I. (2004) *The Continuum of Metadata Quality: Defining, Expressing, Exploiting*. [online] URL: <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/7895> (Abruf: 10. Mai 2019).

Bruning, J. (2012) *Innovation in Forschung und Lehre: die Philosophische Fakultät der Universität Helmstedt in der Frühaufklärung 1680 - 1740*. Wolfenbütteler Forschungen 132. Wiesbaden: Harrassowitz.

Buckland, M. K. (1992) *Redesigning library services: a manifesto*. Chicago: American Library Association.

Büttner, S. et al. (2011) Einführung, in Stephan Büttner et al. (Hgg.) *Handbuch Forschungsdatenmanagement*. Bad Honnef: Bock + Herchen Verlag. S. 7–12. [online] URL: <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/start/15/rows/10/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/b%C3%BCttner/docId/208> (Abruf: 10. Mai 2019).

Carlson, J. (2010) *The Data Curation Profiles Toolkit: The Profile Template*. Data Curation Profiles Toolkit. Paper 4. [online] URL: <https://docs.lib.purdue.edu/dcptoolkit/4> (Abruf: 10. Mai 2019).

Ceynowa, K. (2015) Vom Wert des Sammelns und vom Mehrwert des Digitalen – Verstreute Bemerkungen zur gegenwärtigen Lage der Bibliothek. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 39 (3), S. 268–276.

Coy, W. (2013) Modellierung und Tests als methodische Grundbausteine der Informatik, in Konrad Umlauf et al. (Hgg.) *Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft: Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse*. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. S. 387–397. [online] URL: <https://www.degruyter.com/view/books/9783110255546/9783110255546.387/9783110255546.387.xml> (Abruf: 10. Mai 2019).

Cragin, M. H. et al. (2007) *An Educational Program on Data Curation*. Poster for 2007 STS Conference Poster Session. [online] URL: <https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/3493> (Abruf: 10. Mai 2019).

Cremer, F. et al. (2015) Embedded Data Manager – Integriertes Forschungsdatenmanagement: Praxis, Perspektiven und Potentiale. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 39 (1), S. 13–31. [Online] URL <https://doi.org/10.1515/bfp-2015-0006> (Abruf: 10. Mai 2019).

Cremer, F. et al. (2018) Der Chimäre auf der Spur: Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal*. 5 (2), S. 142–162. [online] URL: <https://www.o-bib.de/article/view/2018H2S142-162> (Abruf: 10. Mai 2019).

Currall, J. E. P. et al. (2004) What is a collection? *Archivaria* (58), S. 131–146. [online] URL: <http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/viewArticle/12480> (Abruf: 10. Mai 2019).

Dängeli, P. (2019) Die Nachhaltigkeitsproblematik digitaler Editionen – Workshopbericht. *Dhd-Blog*. [online] URL: <https://dhd-blog.org/?p=11033> (Abruf: 10. Mai 2019).

Daigle, B. (2012) Stewardship and Curation in a Digital World, in Maggie Fieldhouse & Audrey Marshall (Hgg.) *Collection Development in the Digital Age*. Facet Publishing. S. 93–108.

Degkwitz, A. (2014) Digitale Sammlungen – Vision eines Neubeginns. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 38 (3), S. 411–416. [online] <https://www.degruyter.com/view/j/bfup.2014.38.issue-3/bfp-2014-0064/bfp-2014-0064.xml> (Abruf: 10. Mai 2019).

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2015) *Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten*. [online] URL: http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf (Abruf: 10. Mai 2019).

Feijen, M. (2011) *What Researchers Want*. SURFfoundation. [online]. URL: https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/en/knowledgebase/2011/What_researchers_want.pdf (Abruf: 10. Mai 2019).

Flanders, J. & Jannidis, F. (2019) *The Shape of Data in Digital Humanities. Modeling Texts and Text-based Resources*. Digital Research in the Arts and Humanities. New York: Routledge.

Frank, A. (2019) A Second Life for Old Research Data: Challenges of Post-Research Data Publication. *Bern Open Science Blog*. [online] URL: <https://biblio.unibe.ch/web-apps/wkblog/2019/03/second-life-data/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Fühles-Ubach, S. (2012) Vom „embedded“ zum „liaison librarian“ – was versprechen die neuen Konzepte, in Bernhard Mittermaier (Hg.) *Vernetztes Wissen – Daten, Menschen, Systeme. 6. Konferenz der Zentralbibliothek, Forschungszentrum Jülich 5.-7. November 2012*. S. 337–350. [online] URL: http://www.dini.de/fileadmin/oa-statistik/projektergebnisse/Bibliothek_21.pdf (Abruf: 10. Mai 2019).

Gold, A. (2007) Cyberinfrastructure, Data, and Libraries, Part 1. *D-Lib Magazine*. 13 (9/10). [online] URL: <http://www.dlib.org/dlib/september07/gold/09gold-pt1.html> (Abruf: 10. Mai 2019).

Gradl, T. et al. (2015) Heterogene Daten in den Digital Humanities: Eine Architektur zur forschungsorientierten Föderation von Kollektionen, in Constanze Baum & Thomas Stäcker (Hgg.) *Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities. Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 1*. [online] URL: http://zfdg.de/sb001_020 (Abruf: 10. Mai 2019).

Greenberg, D. (1998) Camel Drivers and Gatecrashers: Quality Control in the Digital Research Library, in Patricia Battin & Brian Hawkins (Hgg.) *The Mirage of Continuity: The Reconfiguration of Academic Information Resources in the Twenty-First Century*. Nachdruck aus EDUCAUSE Review May/June 2000, S. 50–56.

Harding, E. (2014) *Der Gelehrte im Haus: Ehe, Familie und Haushalt in der Standeskultur der frühneuzeitlichen Universität Helmstedt*. Wolfenbütteler Forschungen 139. Wiesbaden: Harrassowitz.

Heidorn, P. (2011) The Emerging Role of Libraries in Data Curation and E-science. *Journal of Library Administration*. 51 (7-8), S. 662–672. [online] URL: <http://dx.doi.org/10.1080/01930826.2011.601269> (Abruf: 10. Mai 2019).

Henny-Krahmer, U. & Neuber, F. (2017) EDITORIAL: Reviewing Digital Text Collections. *RIDE*. 6. [online] URL: <https://ride.i-d-e.de/issues/issue-6/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Henry, C. (2012) Introduction, in Lori Jahnke et al. (Hgg.) *The Problem of Data, report, August 2, 2012*. S. 1–2. [online] URL: <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc96838/> (Abruf: 10. Mai 2019).

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (1998) *Functional requirements for bibliographic records: Final report*. IFLA Series on Bibliographic Control 19. München: Saur. [online] URL: <https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records> (Abruf: 10. Mai 2019).

Institute of Museum and Library Services (2017) *Using and Preserving Born-Digital Research Collections*. [online] URL: <https://www.ims.gov/blog/2017/08/using-and-preserving-born-digital-research-collections> (Abruf: 10. Mai 2019).

Jahnke, L. & Asher, A. (2012) The Problem of Data: Data Management and Curation Practices Among University Researchers, in Lori Jahnke et al. (Hgg.) *The Problem of Data, report, August 2, 2012*. S. 3–31. [online] URL: <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc96838/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Jannidis, F. (2017) Grundlagen der Datenmodellierung, in Fotis Jannidis et al. (Hgg.) *Digital Humanities: Eine Einführung*. Stuttgart: J.B. Metzler. S. 99–108. [online] URL: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3_7 (Abruf: 10. Mai 2019).

Kaden, B. (2018) Warum Forschungsdaten nicht publiziert werden. *LIBREAS. Library Ideas*. 33. [online] URL: <https://libreas.eu/ausgabe33/kaden-daten/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Keating, J. et al. (2010) A Digital Edition of a Spanish 18th Century Account Book: User Driven Digitisation. *Jahrbuch für Computerphilologie*. 10. S. 169–18.

Kempf, K. (2014) Bibliotheken ohne Bestand? Bestandsaufbau unter digitalen Vorzeichen. *Bibliothek – Forschung und Praxis*. 38 (3), S. 365–397. [online] URL: <http://dx.doi.org/10.1515/bfp-2014-0057> (Abruf: 10. Mai 2019).

Kempf, K. (2015) Data Curation oder (Retro) Digitalisierung ist mehr als die Produktion von Daten. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal*. 2 (4), S. 268–278. [online] URL: <https://www.o-bib.de/article/view/2015H4S268-278> (Abruf: 10. Mai 2019).

Keralis, S. D. C. (2012) Data Curation Education: A Snapshot, in Lori Jahnke et al. (Hgg.) *The Problem of Data, report, August 2, 2012*. S. 32–43. [online] URL: <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc96838/> (Abruf: 10. Mai 2019).

- Klaffki, L. et al. (2018) *Stand der Kulturgutdigitalisierung in Deutschland. Eine Analyse und Handlungsvorschläge des DARIAH-DE Stakeholdergremiums, Wissenschaftliche Sammlungen*. DARIAH-DE Working Papers 26. Göttingen: GOEDOC, Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität. [online] URL: <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2018-1-3> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Knoche, M. (2017a) Der Sammelauftrag einer Forschungsbibliothek am Beispiel der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, in Michael Knoche (Hg.) *Die Zukunft des Sammelns an wissenschaftlichen Bibliotheken*. Bibliothek und Wissenschaft. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. S. 107–116.
- Knoche, M. (2017b) *Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft*. 1st edition. Göttingen: Wallstein.
- Kraft, A. (2017) *Die FAIR Data Prinzipien für Forschungsdaten – TIB-Blog*. [online]. URL: <https://blogs.tib.eu/wp/tib/2017/09/12/die-fair-data-prinzipien-fuer-forschungsdaten/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Kuny, T. (1997) *A Digital Dark Ages? Challenges in the Preservation of Electronic Information*. [online] URL: <http://archive.org/details/63kuny1> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Lampe, K.-H. et al. (Hgg.) (2010) *Definition des CIDOC Conceptual Reference Model: Version 5.0.1, autorisiert durch die CIDOC CRM Special Interest Group (SIG)*. Beiträge zur Museologie Band 1. Berlin: ICOM Deutschland.
- Lankes, R. D. (2018) Why Do We Need a New Library Science. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 42 (2), S. 338–343.
- Lazorchak, B. (2011) Digital Preservation, Digital Curation, Digital Stewardship: What's in (Some) Names? *The Signal (Blog)*. [online] URL: [//blogs.loc.gov/thesignal/2011/08/digital-preservation-digital-curation-digital-stewardship-what%e2%80%99s-in-some-names/](http://blogs.loc.gov/thesignal/2011/08/digital-preservation-digital-curation-digital-stewardship-what%e2%80%99s-in-some-names/) (Abruf: 10. Mai 2019).
- Lee, H.-L. (2000) What is a collection? *Journal of the American Society for Information Science*. 51 (12), S. 1106–1113. [online] URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1097-4571%282000%299999%3A9999%3C%3A%3AAID-ASI1018%3E3.0.CO%3B2-T> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Lee, H. (2005) The Concept of Collection from the User's Perspective. *The Library Quarterly: Information, Community, Policy*. 75 (1), S. 67–85. [online] URL: <https://www.jstor.org/stable/10.1086/428693> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Lewis, D. W. (2007) A Strategy for Academic Libraries in the First Quarter of the 21st Century. *College & Research Libraries*. 68 (5), S. 418–434.
- Logoze, C. & Fielding, D. (1998) Defining Collections in Distributed Digital Libraries. *D-Lib Magazine*. 4 (11). [online] URL: <http://mirror.dlib.org/dlib/november98/logoze/11logoze.html> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Lossau, N. (2011) Virtuelle Forschungsumgebungen und die Rolle von Bibliotheken. *Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen*. 58 (3–4), S. 154–163.
- Marchionini, G. (1995) *Information Seeking in Electronic Environments*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maier, P. (2015) *Wissenschaftliche Bibliotheken als Kooperationspartner der Digital Humanities : Faktoren einer aktiven Unterstützung im Bereich der Metadaten*. DARIAH-DE Working Papers 19.

Göttingen: GOEDOC, Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität. [online] URL: <https://publiscologne.th-koeln.de/frontdoor/index/index/docId/787> (Abruf: 10. Mai 2019).

Martin, C. L. (2013) Wissenschaftliche Bibliotheken als Akteure im Forschungsdatenmanagement. *LIBREAS. Library Ideas*. 23. [online] URL: <https://libreas.eu/ausgabe23/03martin/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Miksa, F. (1989) The Future of the Reference II: A paradigm of academic library organization. *Collection & Research Library News*. 50, S. 780–790.

Miller, S. J. (2011) *Metadata for Digital Collections: A How-To-Do-It Manual*. How-to-do-it manuals for libraries 179. New York, NY [u.a.]: Neal-Schuman Publ. [online] URL: <https://www.alastore.ala.org/content/metadata-digital-collections-how-do-it-manual> (Abruf: 10. Mai 2019).

Miller, R. J. (2014) *Big Data Curation*. 20th International Conference on Management of Data in Hyderabad (17 December 2014). [online] URL: <http://comad.in/comad2014/Proceedings/Keynote2.pdf> (Abruf: 10. Mai 2019).

Mittler, E. (2015) Neuland Virtuelle Forschungswelten. Die Rolle der Bibliotheken als stabile Infrastruktur im wissenschaftlichen Forschungsprozess der Zukunft, in Heike Neuroth et al. (Hgg.) *TextGrid: Von der Community – für die Community. Eine Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften*. Düsseldorf: Vwh, W. Hülsbusch [Printversion] in Kooperation mit dem Universitätsverlag Göttingen [Onlineversion]. S. 13–21. [online] URL: <https://doi.org/10.3249/webdoc-3947> (Abruf: 10. Mai 2019).

Morrissey, S. et al. (2010) *Portico: A Case Study in the Use of XML for the Long-Term Preservation of Digital Artifacts*. International Symposium on XML for the Long Haul: Issues in the Long-term Preservation of XML in Montréal, Canada. [online] URL: <http://www.balisage.net/Proceedings/vol6/html/Morrissey01/BalisageVol6-Morrissey01.html> (Abruf: 10. Mai 2019).

Neuroth, H. (2012) Die Bibliothek als Wissensraum, in Konrad Umlauf & Stefan Gradmann (Hgg.) *Handbuch Bibliothek: Geschichte, Aufgaben, Perspektiven*. J.B. Metzler. S. 73–227. [online] URL: <https://www.springer.com/de/book/9783476023766> (Abruf: 10. Mai 2019).

Neuroth, H. (2013) Methodology: Subject of the Study, in Heike Neuroth et al. (Hgg.) *Digital Curation of Research Data: Experiences of a Baseline Study in Germany*. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. S. 46–53. [online] URL: <http://eprints.rclis.org/27894/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Oltersdorf, J. & Schmunk, S. (2016) Von Forschungsdaten und wissenschaftlichen Sammlungen. *Bibliothek Forschung und Praxis*. 40 (2), S. 179–185. [online] URL: <https://www.degruyter.com/view/j/bfup.2016.40.issue-2/bfp-2016-0036/bfp-2016-0036.xml> (Abruf: 10. Mai 2019).

Oßwald, A. et al. (2013) Digital Curation of Research Data: An Introduction, in Heike Neuroth et al. (Hgg.) *Digital Curation of Research Data: Experiences of a Baseline Study in Germany*. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. S. 9–17. [online] URL: <http://eprints.rclis.org/27894/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Palmer, C. L. (2004) Thematic Research Collections, in Susan Schreibman et al. (Hgg.) *A Companion to Digital Humanities*. Oxford: Blackwell. [online] URL: <http://www.digitalhumanities.org/companion/> (Abruf: 10. Mai 2019).

- Palmer, C. L. et al. (2006) *Collection Definition in Federated Digital Resource Development*, 69th Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology 2006. Austin (US). [online] URL: <http://eprints.rclis.org/8638/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Pampel, H. et al. (2010) *Data Librarianship – Rollen, Aufgaben, Kompetenzen*. RatSWD Working Paper. 144. [online] URL: <https://www.econstor.eu/handle/10419/43622> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Peroni, S. et al. (2013) Reflecting on the Europeana Data Model, in Maristella Agosti et al. (Hgg.) *Digital Libraries and Archives*. Communications in Computer and Information Science. Springer Berlin Heidelberg. S. 228–240.
- Petras, V. (2013) Methoden für die Evaluation von Informationssystemen, in *Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft*. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. S. 368–386. [online] URL: <https://www.degruyter.com/view/books/9783110255546/9783110255546.368/9783110255546.368.xml> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Puhl, J. et al. (2015) *Diskussion und Definition eines Research Data LifeCycle für die digitalen Geisteswissenschaften*. DARIAH-DE Working Papers 11. Göttingen: GOEDOC, Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität. [online] URL: <http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2015-11.pdf> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Rehbein, M. (2017) Ontologien, in Fotis Jannidis et al. (Hgg.) *Digital Humanities: Eine Einführung*. Stuttgart: J.B. Metzler. S. 162–176. [online] URL: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3_11 (Abruf: 10. Mai 2019).
- Rosenthal, D. (2011) *Are We Facing a 'Digital Dark Age?'* [online] URL: <https://blog.dshr.org/2011/02/are-we-facing-digital-dark-age.html> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Ross, C. et al. (2011) Measuring impact and use: scholarly information-seeking behaviour, in Hughes, Lora (Hg.) *Evaluating and Measuring the Value, Use and Impact of Digital Collections*. Facet Publishing. S. 85–102.
- Rühle, S. (2002) *Kleines Handbuch Metadaten – Metadaten*. KIM - Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten. [online] URL: https://www.kim-forum.org/Subsites/kim/SharedDocs/Downloads/DE/Handbuch/metadaten.pdf?__blob=publicationFile (Abruf: 10. Mai 2019).
- Rümpel, S. (2011) Der Lebenszyklus von Forschungsdaten, in Stephan Büttner et al. (Hgg.) *Handbuch Forschungsdatenmanagement*. Bad Honnef: Bock + Herchen Verlag. S. 25–34. [online] URL: <https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/193> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Sahle, P. & Kronenwett, S. (2013) Jenseits der Daten: Überlegungen zu Datenzentren für die Geisteswissenschaften am Beispiel des Kölner „Data Center for the Humanities“. *LIBREAS. Library Ideas*. 23. [online] URL: <https://libreas.eu/ausgabe23/09sahle/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Saracevic, T. (2000) Digital Library Evaluation: Toward Evolution of Concepts. *Library Trends*. 49. [online] URL: <https://tefkos.comminfo.rutgers.edu/Courses/Zadar/Readings/Saracevic%20eval%20LibraryTrends%202000.pdf> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Schöch, C. (2017) Aufbau von Datensammlungen, in Fotis Jannidis et al. (Hgg.) *Digital Humanities: Eine Einführung*. Stuttgart: J.B. Metzler. S. 223–233. [online] URL: <https://www.springer.com/de/book/9783476026224> (Abruf: 10. Mai 2019).

- Seadle, M. (2008) *The Work that Vanished. Antrittsvorlesung 28. Oktober 2008. Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft*. [online] URL: <http://dx.doi.org/10.18452/1732> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Seadle, M. (2009) The nastiness of data. *Library Hi Tech*. 27 (3), S. 333–337. [online] URL: <https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/07378830910988478> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Seadle, M. & Greifeneder, E. (2007) Defining a digital library. *Library Hi Tech*. 25 (2), S. 169–173. [online] URL: <https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/07378830710754938> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Seadle, M. & Greifeneder, E. (2008) In archiving we trust: Results from a workshop at Humboldt University in Berlin. *First Monday*. 13 (1). [online] URL: <http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/2089> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Stäcker, T. (2019) Die Sammlung ist tot, es lebe die Sammlung! - Die Digitale Sammlung als Paradigma moderner Bibliotheksarbeit. *BIBLIOTHEK Forschung und Praxis (Preprints)*. [online] URL: <https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20569> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Stäcker, T. & Steenweg, H. (2018) Forschungsdaten – Aufgabe und Herausforderung für Bibliotheken. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal*. 5 (2), S. IV–V. [online] URL: <https://www.o-bib.de/article/view/2018H2SIV-V> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Steyer, T. & Gradl, T. (2019) *A research-oriented and case-based data federation for the Humanities*. [online] URL: <https://zenodo.org/record/2536107#.XKmdcTBLipo> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Strohschneider, P. (2012) Unordnung und Eigensinn der Bibliothek. Eröffnungsvortrag auf dem 98. Deutschen Bibliothekartag, in Ulrich Hohoff & Christiane Schmiedeknecht (Hgg.) *Ein neuer Blick auf Bibliotheken. 98. Deutscher Bibliothekartag in Erfurt 2009*. Hildesheim u.a.: . S. 17–25.
- Tepererek, M. et al. (2018) *Data Stewardship – addressing disciplinary data management needs*. [online] URL: <https://osf.io/5w9pj/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Unsworth, J. (2000) *Scholarly Primitives: What Methods Do Humanities Researchers Have in Common, and How Might Our Tools Reflect This*. Symposium on Humanities Computing formal methods experimental practice. [online] URL: <http://www.people.virginia.edu/~jmu2m/Kings.5-00/primitives.html> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Verein Deutscher Bibliothekare (Hg.) (2018a) *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal*. 5 (2). [online] URL: <https://www.o-bib.de/issue/view/311> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Verein Deutscher Bibliothekare (Hg.) (2018b) *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal*. 5 (3). [online] URL: <https://www.o-bib.de/issue/view/2018H2> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Vogeler, G. (2015) Warum werden mittelalterliche und frühneuzeitliche Rechnungsbücher eigentlich nicht digital ediert? Constanze Baum & Thomas Stäcker (Hgg.). *Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities. Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 1*. [online] URL: http://www.zfdg.de/sb001_007 (Abruf: 10. Mai 2019).
- Weller, K. (2009) Ontologien: Stand und Entwicklung der Semantik für das World Wide Web. *LIBREAS. Library Ideas*. 15. [online] URL: <https://libreas.eu/ausgabe15/texte/001.htm> (Abruf: 10. Mai 2019).

Wickett, K. M. et al. (2013) *Modeling Cultural Collections for Digital Aggregation and Exchange Environments*. [online] URL: <https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/45860> (Abruf: 10. Mai 2019).

Wilkinson, M. D. et al. (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci. Data*. 3:160018. [online] URL: <https://www.nature.com/articles/sdata201618> (Abruf: 10. Mai 2019).

Wissenschaftlicher Beirat der Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitäts-sammlungen in Deutschland (Hg.) (2016) *Empfehlungen zum Umgang mit wissenschaftlichen Sammlungen an Universitäten (2016)*. [online] URL: <https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/handreichungen/empfehlungen-zum-umgang-mit-wissenschaftlichen-sammlungen-universitaeten-2016> (Abruf: 10. Mai 2019).

Wissenschaftsrat (2011) *Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen (Drs. 10465-11)*. [online] URL: <https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf> (Abruf: 10. Mai 2019).

Zauzig, O. (2015) Sammlungen werden gemacht, in *Sammeln. Der Kosmos wissenschaftlicher Objekte (Blog)*. [online] URL: <https://sammeln.hypotheses.org/545> (Abruf: 10. Mai 2019).

Verzeichnis der Webseiten und digitalen Sammlungen

Abel, M. (2004) Carminum libri 4. Elegiarum libri 2, in Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg & Rechenzentrum und Bibliothek der Universität Mannheim (Hgg.) *CAMENA - Lateinische Texte der Frühen Neuzeit*. [online] URL: https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/abel1/Abel_carmina.xml (Abruf: 10. Mai 2019).

Academia Julia (1581) *Ordo Lectionvm In Omnibvs Facvltatibvs, Qvæ In Academia Ivlia, Qvæ Est Helmstadii, Hoc semestri æstiuo anni MDLXXXI. publicè proponuntur*. [online] URL: <http://diglib.hab.de/periodica/ed000012-ss1581/start.htm> (Abruf: 10. Mai 2019).

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (o. D.) *Blumenbach-online*. [online] URL: <http://134.76.18.69/index.php> (Abruf: 10. Mai 2019).

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2019) *Deutsches Textarchiv*. [online] URL: <http://www.deutschestextarchiv.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Beyer, H. (2018) *Erschließungsmodell LibReTo – Gelehrtenbibliotheken*. [online] URL: <https://vfr.mww-forschung.de/web/gelehrtenbibliotheken/erschliessungsmodell> (Abruf: 10. Mai 2019).

Conring, H. (1708a) *Musae errantes / dispersas collegit ediditque Iustus Christoph. Helmstedt: Georg. Wolfg. Hammius*, in Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg & Rechenzentrum und Bibliothek der Universität Mannheim (Hgg.) *CAMENA - Lateinische Texte der Frühen Neuzeit*. [online] URL: <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/conri1/te01.html> (Abruf: 10. Mai 2019).

Conring, H. (1708b) *Musae errantes / dispersas collegit ediditque Iustus Christoph. Helmstedt: Georg. Wolfg. Hammius*, in Herzog August Bibliothek (Hgg.). [online] URL: <http://diglib.hab.de/edoc/ed000226/start.htm> (Abruf: 10. Mai 2019).

- Crane, G. R. (2018) *Perseus Digital Library*. [online] URL: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Dalhousie University Libraries (2014) *Fonds MS-2-202 - Thomas Head Raddall fonds*. [online] URL: <https://findingaids.library.dal.ca/thomas-head-raddall-fonds> (Abruf: 10. Mai 2019).
- DARIAH-DE (2019a) *Das DARIAH Referenzmodell*. [online] URL: <https://de.dariah.eu/en/web/old/der-dariah-ansatz> (Abruf: 10. Mai 2019).
- DARIAH-DE (2019b) *DARIAH-DE Datasheet Editor*. [online] URL: <https://geobrowser.de.dariah.eu/edit/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Deutsche Nationalbibliothek (2016) *Gemeinsame Normdatei (GND)*. [online] URL: https://www.dnb.de/DE/Standardisierung/GND/gnd_node.html (Abruf: 10. Mai 2019).
- Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg (2019) *Digitaler Portraitindex der druckgraphischen Bildnisse der Frühen Neuzeit*. [online] URL: <http://www.portraitindex.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Digital Curation Centre (2011a) *What is digital curation?* [online] URL: <http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Digital Curation Centre (2011b) *DCC Curation Lifecycle Model*. [online] URL: <http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Fachhochschule Potsdam (2019) *Vergangene Visionen aus der Feder von Friedrich Wilhelm IV.* [online] URL: <https://uclab.fh-potsdam.de/fw4/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- forschungsdaten.info (o. D.) *Der Datenlebenszyklus. Stationen des Forschungsdatenmanagements*. [online] URL: <https://www.forschungsdaten.info/themen/planen-und-strukturieren/datenlebenszyklus/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (2018) *Digitale Sammlungen*. [online] URL: <https://vfr.mww-forschung.de/die-sammlungen> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (2019a) *Frühneuzeitliche Gelehrtenbibliotheken aus den Sammlungen der Herzog August Bibliothek*. [online] URL: <https://vfr.mww-forschung.de/web/gelehrtenbibliotheken/projekt> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (2019b) *Virtueller Forschungsraum MWW*. [online] URL: <https://vfr.mww-forschung.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (2019c) *Verbundsuche MWW*. [online] URL: <https://search.mww-forschung.de/search/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel (2019d) *Metadaten - Digitale Infrastruktur - Virtueller Forschungsraum MWW*. [online] URL: <https://vfr.mww-forschung.de/web/digitale-infrastruktur/metadaten> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Frietsch, U. (2016) *Alchemie-Portal Alchemiegeschichtliche Quellen in der Herzog August Bibliothek*. [online] URL: <http://alchemie.hab.de/thesaurus> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Georg-August-Universität Göttingen (o. D.) *Wissenschaftliche Sammlungen der Georg-August-Universität Göttingen*. [online] URL: <https://sammlungen.uni-goettingen.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).

- Getty Research Institute (2017) *Getty Thesaurus of Geographic Names*. [online] URL: <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (o. D.) *Leibniz Marginalien*. [online] URL: <http://digitale-sammlungen.gwlb.de/sammlungen/sammlungsliste/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (o. D. a) *Helmstedter Drucke Online*. [online] URL: <http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/forschungsprofil-und-projekte/helmstedter-drucke-online.html> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (o. D. b) *OSR Repositories*. [online] URL: <http://oaisrg.hab.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (2006a) *Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek*. [online] URL: <http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/forschungsprofil-und-projekte/verteilte-digitale-inkunabelbibliothek.html> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (2006b) *Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek: Dokumentation*. [online] URL: <http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/forschungsprofil-und-projekte/verteilte-digitale-inkunabelbibliothek/dokumentation.html> ((Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (2014) *Wissensproduktion an der Universität Helmstedt*. [online] URL: <http://uni-helmstedt.hab.de/index.php?cPage=0&sPage=title&wWidth=1920&wHeight=888> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel & Universität Kassel (2012) *Welt und Wissen auf der Bühne · Theatrum-Literatur der frühen Neuzeit*. [online] URL: <http://www.theatra.de/index.php?cPage=0&sPage=0&wWidth=1536&wHeight=723> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzogin Anna Amalia Bibliothek (o. D. a) *Stammbuchsammlung*. [online] URL: https://www.klassik-stiftung.de/sammlungen/?tx_lombkswcollections_pi1%5Bcollection%5D=80&tx_lombkswcollections_pi1%5Baction%5D=detail&tx_lombkswcollections_pi1%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=339bbfb96682fcfa2ba9389f86832e0a (Abruf: 10. Mai 2019).
- Herzogin Anna Amalia Bibliothek (o. D. b) *Digitale Sammlungen*. [online] URL: <https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Hochschulbibliothekszenentrum des Landes NRW (o. D.) *lobid-gnd*. [online] URL: <http://lobid.org/gnd> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Internetarchive (2011) *Wayback Machine: Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek*. [online] URL: <https://web.archive.org/web/20110717201141/http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- von Katte, M. (o. D.) *Katalog der Wolfenbütteler Lutherdrucke*. [online] URL: <http://lutherkat.hab.de/> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Klassik Stiftung Weimar (o. D.) *Weimarer Nietzsche-Bibliographie*. [online] URL: <https://ora-web.swkk.de/swk-db/niebiblio/index.html> (Abruf: 10. Mai 2019).
- Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (2018) *Kennzahlen zu wissenschaftlichen Sammlungen an deutschen Universitäten*. [online] URL: <https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen> (Abruf: 10. Mai 2019).

Kulturerbe Digital (o. D.) *Kulturerbe Digital: vdlb - Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek*. [online] URL: https://kulturerbe-digital.de/de/projekte/projekt/list-p/all/show/verteilte-digitale-inkunabelbibliothek/def_back/1/ (Abruf: 10. Mai 2019).

Kunstgeschichtliches Institut der Goethe-Universität Frankfurt am Main et al. (o. D.) *Sandart.net: Eine netzbasierte Forschungsplattform zur Kunst- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts*. [online] URL: <http://www.sandart.net/de/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg & Rechenzentrum und Bibliothek der Universität Mannheim (2008) *CAMENA - Lateinische Texte der Frühen Neuzeit*. [online] URL: <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camena.html> (Abruf: 10. Mai 2019).

Leibniz Institut für Europäische Geschichte Mainz (o. D.) *Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen – Repräsentationen des Friedens im vormodernen Europa*. [online] URL: https://www.ieg-mainz.de/forschungsprojekte/friedensrepraesentationen_im_vormodernen_europa (Abruf: 10. Mai 2019).

Library of Congress (n. d. a) *America at Work, America at Leisure: Motion Pictures from 1894-1915*. [online] URL: <https://www.loc.gov/collections/america-at-work-and-leisure-1894-to-1915/about-this-collection/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Library of Congress (n. d. b) *Digital Collections*. [online] URL: <https://www.loc.gov/collections/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Library of Congress (2018) *Metadata Object Description Schema: MODS*. [online] URL: <http://www.loc.gov/standards/mods/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2017) *Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt*. [online] URL: <https://www.geschichte.uni-halle.de/struktur/hist-data/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Münchener Digitalisierungszentrum der Bayerischen Staatsbibliothek (o. D.) *Digitale Sammlungen*. [online] URL: https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=de (Abruf: 10. Mai 2019).

Text Encoding Initiative (2019) *TEI: Text Encoding Initiative*. [online] URL: <https://tei-c.org/> (Abruf: 10. Mai 2019).

TextGrid: Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften (o. D.) *Die Digitale Bibliothek bei TextGrid*. [online] URL: <https://textgrid.de/digitale-bibliothek> (Abruf: 10. Mai 2019).

The Dublin Core Metadata Initiative (2012) *DCMI Metadata Terms*. [online] URL: <http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (o. D.) *Allgemeine Literatur-Zeitung*. [online] URL: https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_00000005 (Abruf: 10. Mai 2019).

UK Data Service (2019) *Research data lifecycle*. [online] URL: <https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/lifecycle> (Abruf: 10. Mai 2019).

Universität Heidelberg & Rechenzentrum und Bibliothek der Universität Mannheim (Hgg.) *CAMENA - Lateinische Texte der Frühen Neuzeit*. [online] URL: <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/conring.html> (Abruf: 10. Mai 2019).

Universitätsbibliothek Heidelberg (o. D.) *Der arme Heinrich – digital*. [online] URL: <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/ahd/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Universitätsbibliothek Leipzig (o. D.) *Digitale Sammlungen*. [online] URL: <https://www.ub.uni-leipzig.de/forschungsbibliothek/digitale-sammlungen/> (Abruf: 10. Mai 2019).

University of Maynooth (2008) *A Digital Edition of the Alcalá Account Book*. [online] URL: <http://drapier.dho.ie/project.html#4> (Abruf: 10. Mai 2019).

Wacker, G. (2010) *Arznei und Konfekt. Medikale Kultur am Wolfenbütteler Hof 1576-1706*. [online] URL: <http://dbs.hab.de/hofapotheke/> (Abruf: 10. Mai 2019).

Widl, A. (1999) Lyrica, in Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg & Rechenzentrum und Bibliothek der Universität Mannheim (Hgg.) *CAMENA - Lateinische Texte der Frühen Neuzeit*. [online] URL: https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/widl1/books/widllyrice_1.xml (Abruf: 10. Mai 2019).

Wimpfeling, J. (1507) *Immunitatis et libertatis ecclesiastice statusq sacerdotalis defensio*. [online] URL: <http://diglib.hab.de/inkunabeln/69-2-quod-10/tei-struct.xml> (Abruf: 10. Mai 2019).

- i Eine der frühesten und langlebigsten digitalen Sammlungen ist das Perseus Project, ein multimediales Korpus von antiken Texten (Crane, 2018).
- ii Der DFG-Viewer ist ein browserbasierter Webdienst für die Anzeige von Digitalisaten. Vgl. <https://dfg-viewer.de/>
- iii Kitodo ist ein Open-Source Framework für die Umsetzung von Digitalisierungsworkflows, welches vor allem in Bibliotheken eingesetzt wird. Vgl. <https://www.kitodo.org/>
- iv Als virtuelle Bibliotheken werden über die Deutsche Digitale Bibliothek bzw. Europeana die Informationsressourcen der beteiligten Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen gemeinsam angeboten und vernetzt. Dabei sind jedoch viele der älteren digitalen Sammlungen dort nicht nachgewiesen. Vgl. <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/> und <https://www.europeana.eu/portal/de>.
- v Unter dem Begriff des Datensilos werden in diesem Zusammenhang Sammlungen verstanden, auf welche aufgrund individueller Lösungen nicht ohne Weiteres eine Interoperabilität mit etablierten (Daten-)Standards hergestellt werden kann. Auch ist der öffentliche, externe Zugriff auf die Daten nicht möglich.
- vi Software Aging bezeichnet den Prozess, dass je länger eine Software ohne Updates oder Patches läuft, desto mehr nimmt die Wahrscheinlichkeit für das Auftauchen von Programmfehlern zu.
- vii Mit dem "Niedersächsischen Vorab" der Volkswagen-Stiftungen werden Forschungsvorhaben an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Niedersachsen gefördert. Vgl. <https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/niedersaechsisches-vorab>
- viii Es existiert keine Dokumentation der Metadatenauszeichnung für die CAMENA-Volltexte. Jedoch können die XML-Dateien und somit auch die Metadaten bei den jeweiligen Texten eingesehen und heruntergeladen werden. Vgl. https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/adam6/books/adamparodiae_2.xml.
- ix Die gedruckten Vorlesungsverzeichnisse sind zwar im OPAC der Hab nachgewiesen, da aber auf die einzelnen Veranstaltungen im Portal referenziert wird, fehlt die Verbindung zum Bibliothekskatalog.

Name: Stejer Vorname: Timo
Matr.Nr.: 589472

Eidesstattliche Erklärung zur

- Hausarbeit *
- Bachelorarbeit *
- Masterarbeit *
- Magisterarbeit *

* Die eingereichte PDF-Datei ist mit den Printexemplaren identisch.

Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten schriftlichen Arbeit mit dem Titel

Kuratierung älterer digitaler Sammlungen wissenschaftlicher Bibliotheken: Analyse, Herausforderungen und Umsetzungsvarianten von digitaler Bestandspflege anhand ausgewählter Beispiele

um eine von mir erstmalig, selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasste Arbeit handelt.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich *sämtliche* in der oben genannten Arbeit verwendeten fremden Quellen, auch aus dem Internet (einschließlich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen bzw. unverändert übernommenen Tabellen, Grafiken u. Ä. (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen bzw. von mir abgewandelten Tabellen, Grafiken u. Ä. anderer Autorinnen und Autoren (Paraphrasen) die Quelle angegeben habe.

Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Selbstständigkeit als Täuschung betrachtet und entsprechend der Prüfungsordnung und/oder der Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung (ZSP-HU) geahndet werden.

Datum 9.5.2019

Unterschrift Timo Stejer